

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية

إفريقية

26

المعهد الوطني للتراث
2022

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية

إفريقية

26

المعهد الوطني للتراث
2022

الفهرس

• الفترة القديمة والوسيطه

العمير وأشكاله بإقليم ودان خلال الفترتين القديمة والوسيطه :
بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

حافظ عبدولي - مفتاح أحمد الحداد 5

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطية : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

* حافظ عبدولي
** مفتاح أحمد الحداد

مقدمة

لقد مثلت منطقة الواحات الواقعة بالمجال الصحراوي المتاخم لأفريقية عبر العصور المتعاقبة، أرض إلتقاء وعبور فريدة لا نظير لها في الأقاليم المجاورة. ويمكن الاكتفاء بنظرة سريعة على خارطة الطرقات العابرة للصحراء بشمال إفريقيا، لإدراك الأهمية البالغة التي احتلتها الواحات الليبية في تاريخ التجارة الصحراوية خلال الفترتين القديمة والوسيطية. فالموقع المتميّز لإقليم فزان ونواحي ودان جعل من هذه المجالات حلقة وصل بين الفضاء المتوسطي ومختلف حواضر بلاد السودان جنوبا، حيث تركزت في هذه المنطقة ومنها تفرّعت جل الطرق التجارية ومسالك الحج العابرة للصحراء. ولا غرو أن يكون لظهور هذه الشبكة من المسالك وتشعبها علاقة جدلية بحركيّة التعمير وتطوره بالمنطقة. فقد نقلت لنا المصادر الأدبية وخاصة منها الوسيطية

* جامعة صفاقس.

** جامعة الزيتونة بترهونة - ليبيا.

مدونة ثرية بالمدن ومراكز التعمير المختلفة التي تركّزت حول الواحات على امتداد مسالك الاتصال العابرة للمنطقة. لكن بالرغم من هذه الحقيقة بقي تصورنا للمشهد التعميري وأشكال التوطين بهذا المجال، يتّسم بالضبابية وتعوزه الدقة إلى حدود العقود الأخيرة. حيث ظهرت محاولة الباحث البلجيكي "جاك تيري" لكتابة "تاريخ الصحراء الليبية خلال العصور الوسطى" باستغلال المدونة المصدرية¹، كما تواترت الدراسات الأثرية خصوصا بإقليم فزان من طرف البعثات الأثرية الأجنبية². وقد ساهمت هذه الأعمال في إمطة اللثام عن جانب كبير من مشاهد التعمير وأشكاله بالصحراء الليبية خلال الفترتين القديمة والوسيطة. وكان الحظ الأوفر من نصيب إقليم فزان حيث ترادفت الدراسات التاريخية والأبحاث الأركيولوجية. وبالمقابل لم تحظ نواحي ودّان بأي دراسة أثرية ميدانية وظلّ التوق إلى إعادة تشكيل مشهدها التعميري في حاجة إلى مجهودات معرفية مضاعفة تراوح بين المعطيات المصدرية والشواهد الأثرية. وانطلاقا من هذه القناعة جاءت هذه الدراسة كنتيجة لزيارة ميدانية لمنطقة الجفرة³ / نواحي ودان ومقارنة نتائجها بالمعطيات المصدرية بهدف الإقتراب قدر الإمكان من رصد المشهد التعميري بنواحي ودان خلال الفترتين القديمة والوسيطة⁴.

Thiry , 1995

1.

تيري (جاك)، 2004.

2. انظر مثلا :

Mattingly, 2003 ; Mattingly, 2007 ; Mattingly, 2010 ; Mattingly, 2013

3. تسمية ظهرت خلال الفترة الحديثة للدلالة على المنطقة التي كانت تعرف بناحية أو بلاد ودان خلال الفترة الوسيطة وتشمل المدن الواحية الواقعة بوسط ليبيا (ودان- هون- سوكنة- الفقهاء- زلة). وحسب دراسة الباحث المختار العفيف ورد أقدم ذكر لإسم الجفرة في وثيقة تتعلق "بالوزن الأفدزي والوزن الجفري" تعود إلى سنة 1112هـ/ 1700 م. انظر: العفيف (المختار عثمان)، سوكنة خلال العهد العثماني الثاني، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب جامعة الفاتح، طرابلس- ليبيا، 1982، ص 11.

4. امتدت زيارة العمل الميداني لمنطقة الجفرة على خمسة أيام في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2013. وكانت ضمن فريق مكلف من طرف مصلحة الآثار الليبية لرصد وتوثيق المخاطر المهددة للموروث الأثري بالمنطقة. ويتكون فريق العمل من المجموعة التالية : مفتاح الحداد (جامعة الزيتونة بترهونة ومستشار لدى مصلحة الآثار الليبية)، خالد المسلاتي (مراقبة آثار لبدّة)، محمد عبد الحفيظ (مكتب آثار زلّتين)، المهدي الأزرق (مكتب آثار ودان)، الأمين علي عبد العاطي (مراقبة آثار فزان - جامعة بنغازي) وحافظ عبدولي (جامعة صفاقس). هذا المقال مدين لهذه المجموعة المميزة فلهم منا كل عبارات الشكر والعرفان.

I / أصل تسمية "ودان" ومدلولها في المصادر الوسيطة 1/- أصل التسمية

تفيدنا المصادر الوسيطة بوجود ثلاثة مواقع تحمل نفس التسمية "ودان"، ويعددها ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله: "ودان: بالفتح، كأنه فعلان من الود وهو المحبة، ثلاثة مواضع: أحدها بين مكة والمدينة قرية جامعة من نواحي الفرع، بينها وبين هرشي ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال قريبة من الجحفة (...). وودان أيضا: جبل طويل بين فيد والجبلين خمسمائة بدري من أهل تلك البلاد، وودان أيضا: مدينة بإفريقية افتتحها عقبة بن عامر في سنة 46 أيام معاوية...⁵.

ومن بين هذه المواضع التي يعددها ياقوت الحموي، يهتم هذا المقال بالموضع الأخير الذي يوجد حاليا بوسط ليبيا وتحديدا بإقليم/ منطقة "الجفرة". وإقليم الجفرة هو عبارة على منخفض صحراوي منبسط يقع قبالة خليج سرت يمتد بين الشمال الشرقي والجنوب الغربي ويحده من الشرق جبل ودان وغربا جبال السودان، وهي منطقة انتقالية بين إقليم فزان في الجنوب وشمال ليبيا⁶. ويتكون هذا الإقليم من خمسة مراكز حضرية وهي ودان - هون - سوكنة - زلة - الفقهاء. وتعتبر مدينة ودان البوابة الشمالية للإقليم وتبعد حوالي 240 كلم عن مدينة سرت جنوبا و650 كلم جنوب شرق مدينة طرابلس وتقع تحديدا على الإحداثيات الجغرافية التالية: 29.093897 شمالا و16.080353 شرقا.

لقد ورد أول ذكر لتسمية "ودان" ضمن روايات فتح بلاد المغرب التي نقلها ابن عبد الحكم في كتابه "فتوح مصر وإفريقية"⁷. وهي روايات مبكرة تعود إلى فترة تسبق بداية التعريب ببلاد المغرب وهو ما يجعلنا نستبعد الأطروحات التي تقول بالأصل العربي لهذه التسمية، حيث ذهب البعض إلى تفسير التسمية بانتشار نوع من الغزال يعرف بـ "الودان" بهذه المنطقة وأرجعه آخرون إلى الاشتقاق اللغوي من لفظ الود والمحبة⁸. وبالمقابل نعتقد أن الطرح الأسلم هو الذي يقول بكون تسمية "ودان" هي مجرد نقل

5. ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله الحموي)، 1955، ج 5، ص 365.

6. حسن (محمد ابراهيم)، 1979، ص 78.

7. ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمان)، 1999، ص 194. انظر كذلك:

Lefranc, 1985, pp. 411- 424

8. انظر مثلا: بن عريفة (الطاهر المهدي)، 2010، ص 199.

صوتي أو تعريب لإسم القبيلة البربرية "ودانه" التي ذكرها ابن حوقل⁹. ونرجح أنّ هذه القبيلة هي إحدى فروع "قبائل مزاتة" التي كانت مستقرة زمن الفتح بالمنطقة الموافقة لنواحي مدينة ودان الحالية (منطقة الجفرة)، حيث يحددها اليعقوبي بالمنطقة المنحصرة بين فزان جنوبا ومجال لواتة شرقا (برقة) وهوارة غربا (إقليم طرابلس) بقوله : "... ومن آخر عمل برقة من الموضع الذي يقال له تورغة إلى أطرابلس ست مراحل، وينقطع ديار مزاتة من تورغة ويصير في ديار هوارة..."¹⁰. ويضيف في موضع آخر متحدثا عن بلد ودان قائلا : "به قوم مسلمون يدعون أنهم عرب من يمن وأكثرهم من مزاتة وهم الغالبون عليه"¹¹. كما وردت لدى البكري إشارة توحى بكون تسمية ودان تتعلق أساسا باسم قبيلة أو مجموعة بشرية، حيث يذكر في إطار حديثه عن الطريق بين تمسى وزلهي (زلة) : "...ومنها (تمسى) إلى مدينة زلهي ثمانية أيام في صحراء، وفي وسط الطريق منزل لأهل ودّان"¹².

2/- مدلول التسمية و الوضعية الإدارية للمجال من خلال المصادر الوسيطة

تعدّدت وتنوّعت المصطلحات المستعملة من طرف المصادر الوسيطة للحدث عن "ودان" ووصف أشكال التعمير في هذا المجال. فقد ورد مدلول التسمية بأشكال مختلفة فهو "مدينة" أو "بلد" أو "ناحية" أو "أرض" أو "إقليم". أما الوضعية الإدارية لهذا المجال فقد تراوحت بين الاستقلالية الذاتية والتبعية لأحد الأقاليم المجاورة. فاليعقوبي يعرف المجال بالبلد الذي كان ينتمي إلى عمل سرت الملحق بدوره بإقليم برقة على ما يبدو خلال فترة حكم الأسرة الطولونية بمصر: "ومن أعمال برقة المضافة كانت إليها ودّان وهو بلد يؤتى من مفازة وهو ما يضاف إلى عمل سرت"¹³. أمّا لدى البكري فقد وردت التسمية للدلالة على مدينة: "... ومن مدينة هل إلى مدينة ودّان يوم"¹⁴. ويستعمل الإدريسي مصطلحات متنوّعة "أرض"، "بلاد" و"ناحية" للدلالة على مجال يستشف من

9. ابن حوقل (أبو القاسم محمد النصيبي)، 1967، ص 102.

Lewicki, 1971, pp. 171- 200

10. اليعقوبي (أحمد بن يعقوب بن واضح)، 1957، ص 98 - 99.

11. المصدر نفسه، ص 345.

12. البكري (أبو عبيد الله)، 1968، ص 12.

13. اليعقوبي، البلدان، ص 345.

14. البكري، مصدر سابق، ص 11 - 12.

السياق أنه يتبع عمل سرت حيث يقول : "... أمّا أرض ودّان فإنها جزائر نخل متصلة بين غرب وشمال إلى ناحية البحر"¹⁵. ويضيف قائلاً في موضع آخر: "وتتصل هذه البلاد (جبل نفوسة) في جهة الجنوب ببلاد ودّان"¹⁶. ثم يورد في مناسبة أخرى: "وودّان هذه ناحية في جنوب مدينة صرت"¹⁷. أمّا ابن خلدون فيوصّف المجال بالإقليم كوحدة إدارية مستقلة من بين بقية الأقاليم : "...وغدامس وفزان وودّان في قبلة طرابلس، كل واحد من هذه الأقاليم يشتمل على بلدان عامرة ذات قرى ونخيل وأنهار"¹⁸. هذا الاختلاف في المصطلحات المستعملة لتوصيف مجال ودّان ومدلول التسمية يختزلها ابن حوقل بقوله : "وودّان ناحية ومدينة في جنوب مدينة سرت وكانت مضمومة إليها"¹⁹. ويبدو أن المجال قد تراوحت تبعيته الإدارية على امتداد العصر الوسيط بين الاستقلالية الذاتية كوحدة إدارية تتقاسم التسمية "ودّان" مع قاعدتها الأولى "مدينة ودّان"، والخضوع لهيمنة أحد الأقاليم المجاورة التي بلغت حد التبعية للمجال السوداني على يد "دونما ديبلام" زعيم مملكة الكانم- بورنو الذي ضمّ المنطقة حماية لمسالك تجارة العبيد التي تضررت من القلاقل التي أحدثتها عمليات قراقوش وابن غانية بالمجال الصحراوي. وقد نقل لنا ابن سعيد هذه الهيمنة بقوله : "ولها (بلاد فزان) مدائن وعمائر أكثر من ودّان، والجميع الآن في طاعة ملك الكانم"²⁰. إذا من خلال المدونة المصدرية الوسيطة كانت تسمية "ودّان" على امتداد العصر الوسيط يتقاسمها الإقليم مع حاضرتة الأولى "مدينة ودّان". وسنعمل أثناء بقية البحث على رصد شواهد التعمير وأشكال التوطين في مدينة ودّان وبقية حواضر/ واحات الإقليم خلال الفترتين القديمة والوسيطة، وذلك سيكون وفق منهج يعتمد مقارنة الإشارات المصدرية ومقارعتها في نفس الوقت بالشواهد الأثرية التي كشفت عنها أعمال ميدانية قمنا بها بمنطقة الجفرة في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2013.

15. الإدريسي، 1957، ص 99.

16. المصدر نفسه، ص 91.

17. المصدر نفسه، ص 99.

18. ابن خلدون (عبد الرحمان)، 1996، ج.6، ص 131.

19. ابن حوقل، صورة الأرض، ص 70.

20. ابن سعيد (أبو الحسن علي بن موسى المغربي)، 1970، ص 61؛ انظر كذلك تيري (جاك)، 2004، ص 443؛ حول حملة قراقوش بالصحراء الليبية راجع مثلاً: عرعار (مراد)، 2015، ص 87 - 102.

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

شكل 1 : خريطة توضح توزّع أهم واحات الجفرة / إقليم ودان : مجال الدراسة.

II - جذور التعمير بناحية ودان : شواهد العصور القديمة

تمتد ناحية ودان تقريبا على المجال المعروف حاليا بإقليم الجفرة، وهو نفس المجال الذي كانت تقطنه قبائل "مزاتة" زمن الفتح العربي. ويحده جنوبا إقليم فزان (شعوب الجرمنت) وشرقا مجال انتشار قبائل "لواتة" وغربا تحده قبائل "هواره" القاطنة بإقليم طرابلس. هذا المجال لم تذكره - على حد علمنا - المصادر الأدبية القديمة باستثناء ما يمكن استقراءه من حديث "بلين الأكبر" عن حملة "كرونوليوس بالبوس" التي استهدفت فزان *phazania* سنة 20 ق. م.²¹ حيث ذهبت بعض الدراسات إلى كون الحملة قد شملت كل المجال القبلي الصحراوي الواقع خارج خط الحدود الرومانية "الليماس" ومنه ناحية ودان.

وأمام صمت المصادر القديمة حول مسألة التعمير بناحية ودان، نلجأ إلى المصادر الوسيطة التي تسعفنا أحيانا بإشارات صريحة حول التعمير بالمنطقة خلال الفترة

Pline l'Ancien, Hist. Nat., V, 35 ; Lefranc, 1986, pp. 303-316 ; Rebuffat, 1985, pp. 249-256 .21

القديمة، وأحيانا أخرى نضطر إلى محاولة تطبيق منهج استقرائي على رواياتها قصد الإقتراب - قدر الإمكان - من صورة المشهد التعميري الذي كانت عليه المنطقة. من المعلوم أن عمليات الفتح ببلاد المغرب كانت تتقدم مراوحة بين استهداف معاقل الحضور البيزنطي بالمدن الساحلية ومجال التجمعات القبلية بالداخل، وفي هذا السياق كان فتح ودان - كما تشير المصادر- متزامنا مع فتح مدن الساحل. حيث يذكر ابن عبد الحكم أن ودان قد تعرضت للفتح في مناسبتين، كانت الحملة الأولى بقيادة بسر بن أبي أرطاة أثناء محاصرة مدينة طرابلس ثم رجعت إلى ماكانت عليه لتكون هدفا لحملة ثانية ونهائية بقيادة عقبة بن نافع سنة 46 هـ وانتهت هذه الحملة بالتنكيل بملك ودان حيث جدع أذنه : "ثم خرج إلى المغرب بعد معاوية بن حديج عقبة بن نافع الفهري سنة ست وأربعين، ومعه بسر بن أبي أرطاة وشريك بن سمي المرادي. فأقبل حتى نزل بمغمداش من سرت. وكان توجه بسر إليها، كما حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد سنة ست وعشرين من سرت. فأدركه الشتاء وكان مضعفا وبلغه أن أهل ودان قد نقضوا عهدهم ومنعوا ما كان بسرا قبل ذلك وهو محاصر لأهل طرابلس فافتتحها. فخلف عقبة بن نافع جيشه هنالك واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي، ثم سار بنفسه وبمن خف معه أربع مائة فارس وأربع مائة بعير وثمانين مائة قربة حتى قدم ودان فافتتحها وأخذ ملكهم فجدع أذنه، فقال : لم فعلت هذا بي وقد عاهدتني؟ فقال عقبة : فعلت هذا بك أدبا لك إذا مسست أذنك ذكرته فلم تحارب العرب، واستخرج ماكان بسر فرضه عليهم ثلاث مائة رأس وستين رأسا"²². هذه الرواية التي تفيد أن فتح ودان النهائي تطلب استهدافها بحملتين توحى ضمنا بأهمية التعمير بالمنطقة زمن الفتح، حيث عهدنا أن المجالات التي تقاوم بهذا الشكل وتتطلب هذا المجهود لفتحها عادة ما تكون من الحواضر والمعاقل الهامة كشأن مدن لبدة وقرطاجنة. كما أن ذكر ملك ودان يوحى بكون المنطقة ربما كانت مملكة على غرار جرمة بإقليم فزان.

أما الإشارات الصريحة بأهمية التعمير بناحية ودان خلال الفترة القديمة فقد وردت لدى كل من الإدريسي وابن خلدون حيث يقول الأول : "وأما أرض ودان فإنها جزائر نخل متصلة بين غرب وشمال إلى ناحية البحر. وكانت فيما سلف أكثر الأرض عمارة، وكان

22. ابن عبد الحكم، مصدر سابق، ص 194.

الملك في أهلها ناشئا متوارثا إلى أن جاء دين الإسلام فخافوا من المسلمين فتوغلوا هربا في بلاد الصحراء...²³. ثم يضيف ابن خلدون قائلا في نفس السياق : "ثم فزان وودان قبلة طرابلس قصور متعددة ذات نخل وأنهار، وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض إفريقية لما أغزاها عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص"²⁴.

إذا كانت هذه الإشارات رغم اقتضاها تفيد بأهمية التعمير بناحية ودان خلال العصور القديمة، فما مدى مطابقة الواقع الأثري لهذه المعطيات ؟ الشواهد الأثرية المسجلة بالمنطقة كانت ثمرة زيارة ميدانية امتدت على خمسة أيام في أواخر شهر ديسمبر 2013، وقد سجلنا خلالها حوالي 17 موقعا منتشرة بنواحي مدن ودان، هون وسوكنة. تمتد هذه المواقع كرونولوجيا من الفترات القديمة إلى حدود الفترة العثمانية وتتوزع كالتالي :

• 9 مواقع تعود للفترات القديمة وكانت في شكل مقابر ومواقع مندرسة وخطوط فقارات.

• 8 مواقع إسلامية منها مدن تعود للفترة الوسيطة وقلاع عثمانية.

23. الإدريسي، نزهة...، ص 24.

24. ابن خلدون، العبر، ج6، ص 132.

1/- المواقع القديمة المسجلة حول مدينة ودان WDN

شكل 2 : خريطة توزع المواقع المدروسة بنواحي واحة ودان.

WDN 01 : مجموعة من المقابر تتضمن مدافن في شكل أكوام من الحجارة المرصوفة بطريقة دائرية وذات أحجام متفاوتة حيث يتراوح قطر الواحد بين 1 و 3 م. وهي من نفس طراز المقابر الجرمنتية المكتشفة سابقا بفزان بنواحي مدينة جرمة. وتقع شرق مدينة ودان على الإحداثيات الجغرافية 29.12453 شمالا و 16.20980 شرقا.

صورة 2 : مشهد عام للموقع.

صورة 1 : توضح قرب الموقع من واحة ودان.

التعمير وأشكاله بإقليم ودان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

صورة 5 : مجموعة من الأدوات الحجرية

صورة 3+4 : نماذج من القبور الدائرية بالموقع.

WDN 09: مقبرة من نفس طراز الموقع السابق، تقع شمال مدينة ودان فوق ربوة صخرية على ارتفاع 273 م وتحديدا على الإحداثيات الجغرافية 29.17922 شمالا و16.12681 شرقا.

صورة 7+8 : نماذج من القبور الدائرية المنتشرة بالموقع.

صورة 6 : مشهد عام للموقع.

صورة 9 : الخزف المحلي المنتشر. صورة 10 : قطع قشور بيض النعام. صورة 11 : عظام منتشرة بالمقبرة.

WDN 03 + WDN 04 + WDN 06 : تقع هذه المواقع جنوب شرق مدينة ودان على طريق زلة. وهي عبارة عن شواهد استيطان قديمة اندرست بسبب التوسع الزراعي، لكنها مازالت تحتفظ ببعض بقايا الأساسات من الطابية وتنتشر بها بكثافة كسر الفخار والأدوات الحجرية وكسر بيض النعام.

صورة 12: مشهد عام لموقع ودان 3 صورة 13: نماذج من خزف الموقع. صورة 14: نماذج من الأدوات الحجرية

صورة 16: بعض الكتل والأساسات من الطابية

صورة 15: مشهد عام لموقع ودان 6

صورة 17 + 18: نماذج من كسر الفخار والخزف المنتشر بالموقع.

التعمير وأشكاله بإقليم ودان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

صورة 20 : كسر بيض النعام بموقع ودان 6

صورة 19 : نماذج من الأدوات الحجرية بالموقع

WDN 02 + WDN 05 : هي عبارة عن سلسلة من خطوط الفقارات التي تقع جنوب شرق مدينة ودان. وهي خطوط ذات مسار يتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، ويبدو أنها كانت تجلب المياه من المائدة المائية لهضبة "الودانية" التي تبعد حوالي 30 كلم جنوب شرق مدينة ودان²⁵.

صورة 21 : سلسلة فقارات ودان 5 صورة 22 + 23 : عينات من الفتحات المطموسة لخط الفقارات بودان 2

25. حول نظام الري بالفقارات بالصحراء الليبية وكيفية اشتغاله راجع مثلا :

شكل 3 : صورة قمر صناعي معالجة توضح مسار بعض خطوط الفقارات التي كانت تزود واحة ودان

2/- المواقع القديمة حول مدينة هون HUN

HUN 10 : الموقع هو عبارة عن أطلال مدينة قديمة تعرف محليا باسم "مسكان" أو "أزكان". تقع على مسافة تناهز 5 كلم شمال مدينة هون الحالية، وتحديدا على الإحداثيات الجغرافية 29.16761 شمالا و 15.91535 شرقا وعلى ارتفاع يقارب 225 م. الشواهد الباقية من هذه المدينة تمتد على مساحة تناهز 15.5 هكتار وتتكون أساسا من بقايا جدران من الطوب والطابية حيث تنتشر بها كميات كبيرة من الفخار المحلي والسجيل الإفريقي الذي يمكن تأريخه بالقرنين الرابع والخامس الميلاديين وبعض اللقى المعدنية. كما سجلنا بالموقع وجود بعض القطع الخزفية القليلة التي تؤرخ بالقرنين التاسع والعاشر الميلاديين وهو ما يوحي بتواصل التعمير على الأقل إلى حدود الفترة الإسلامية المبكرة وهو ما سنبينه بتقديم البحث.

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

صورة 24 + 25 : مشاهد عامة لموقع هون 10.

صورة 27 : عينة من بقايا الجدران بالموقع.

صورة 26 : نماذج من أكوام أطلال الموقع.

صورة 29 : بعض القطع المعدنية المنتشرة على السطح.

صورة 28 : عينات من الخزف القديم بالموقع.

3/- المواقع القديمة بنواحي مدينة سوكنة²⁶ SKN

SKN 13: يوجد الموقع جنوب مدينة سوكنة على مسافة تناهز 7 كلم وتحديدا على الإحداثيات الجغرافية 29.02241 شمالا و 15.82668 شرقا. وهو عبارة عن بقايا استيطان تمتد على مساحة تناهز 1 هكتار وتتمثل في أكوام من الحجارة وبقايا أساسات تنتشر بها كميات كبيرة من كسر الفخار والأدوات الحجرية والقطع المعدنية وكسر بيض النعام.

صورة 31 : عينة من الأساسات الباقية بالموقع.

صورة 30 : مشهد عام لموقع سوكنة 13.

صورة 34 : نماذج من القطع المعدنية

صورة 32 + 33 : عينات من الفخار والخزف المنتشر بالموقع.

SKN 16: مقبرة من صنف المقابر الجرمنتية توجد بمنطقة القطيفة على مسافة تقارب 15 كلم جنوب غرب مدينة سوكنة على طريق سبهي. وتقع المقبرة على سفح جبل على ارتفاع 500 م وتحديدا على الإحداثيات الجغرافية 28.82514 شمالا و 15.59334

26. واحة سوكنة كانت خلال الفترات القديمة والوسيلة ضمن المجال المعروف ببلاد ودان، لكن التسمية لم تظهر في المصادر إلا خلال الفترة الحديثة. حول واحة ومدينة سوكنة خلال العصر الحديث راجع مثلا: العفيف (المختار عثمان)، ط.2، 2012.

شرقا. تتضمن المقبرة حوالي سبعة قبور في شكل أكوام من الحجارة المرصوفة بشكل دائري.

صورة 36 : عينة من القبور الدائرية.

صورة 35 : مشهد عام للمقبرة بموقع سوكنة 16.

SKN 17 : يوجد الموقع على بعد أمتار من الموقع السابق، وهو عبارة عن ورشة لصناعة الأدوات الحجرية وربما تعود إلى العصر الحجري الحديث.

صورة 37 + 38 : عينات من الأدوات الحجرية بموقع سوكنة 17.

III- شواهد التعمير وأشكال التوطين بناحية ودان خلال الفترة الوسيطة

1- شواهد التعمير وأشكاله بين المدونة المصدرية والمعطيات الأثرية

أ- أشكال التعمير بمدينة ودان قاعدة الإقليم خلال الفترة الوسيطة

يذكر ابن حوقل خلال القرن العاشر الميلادي أن المشهد التعميري بودان كان في شكل مدينة. أما أقدم وصف لهذه المدينة فينقله لنا البكري عن محمد بن يوسف الوراق كما توحى بذلك عبارته "هكذا قال محمد". وتفيد الصورة المنقولة أن المدينة لها قلعة

حصينة وجامع ولها دروب في شكل قصرين أو مدينتين منفصلتين تسكنهما قبائل عربية وتسمى الأولى دلباك والثانية بوصي : "... ومن مدينة هل إلى مدينة ودان يوم ولها قلعة حصينة وللمدينة دروب وهي مدينتان فيها قبيلتان من العرب : سهميون وحضرميون فتسمى مدينة السهميين دلباك ومدينة الحضرميين مدينة بوصي وجامعهما واحد بين الموضوعين وبين القبيلتين تنازع وتنافس، قد آل ذلك بهم مرارا إلى الحرب والقتال"²⁷. ويضيف الإدريسي محددًا المسافة بين القصرين بمقدار رمية سهم، ثم يفصل بالقول أن القصر الشمالي (الذي يلي الساحل) قد هجر في عصره والقصر الجنوبي (الذي مع البرية) عامر : "وودان هذه ناحية في جنوب مدينة صرت، وهما قصران بينهما مقدار رمية سهم. والقصر الذي يلي الساحل خال والذي مع البرية مسكون"²⁸.

هذه الإشارات المصدرية تؤكد المعطيات الميدانية حيث مازالت أطلال دلباك وبوصي موجودة على مشارف مدينة ودان من الناحية الغربية بالنسبة للأولى والجهة الشمالية الغربية بالنسبة للثانية ولا تفصل بينهما سوى مسافة قصيرة تناهز 1 كلم.

مدينة/ قصر دلباك *WDN 07* : تقع على مسافة تقارب 2 كلم غرب قلعة ودان وتحديدًا على الإحداثيات الجغرافية 29.15372 شمالًا و 16.11422 شرقًا. يمتد الموقع على مساحة تناهز 8.7 هكتار تشغله أكوام الطابية والطوب التي مازالت تشكل أساسات الجدران وترسم ملامح تقسيم الموقع ومسارات دروبه، ولم يبق منها شاخصًا سوى بعض الجدران بارتفاع 1 م وسمك 60 سم. وتنتشر بالموقع كميات كبيرة من كسر الفخار المحلي التي يصعب تأريخها، وبالمقابل أسعفتنا بعض العينات من المواد العضوية (بقايا الفحم المدكوك ضمن قوالب الطوب : *charcoal mud-brick inclu-* *sion*)، التي تم إرسالها إلى مخبر قسم الآثار بجامعة ليستر *University of Lei-* *cester* البريطانية لتأريخها بالكربون المشع، بتأكيداتها لتواصل التعمير بالموقع خلال الفترة الإسلامية المبكرة. حيث تعود العينة المختارة بصفة اعتبارية إلى الفترة الممتدة ما بين 659 و 776 م.²⁹

27. البكري، مصدر سابق، ص 11.

28. الإدريسي، نزهة، ص 99.

29. Mattingly – Sterry - AL-Haddad - Bokbot, 2018, pp. 205- 230

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

شكل 4 : صورة قمر صناعي معالجة توضح حدود موقع دلباك.

صورة 39 : مشهد عام لموقع دلباك.

صورة 40 + 41 : عينات من الأطلال من الطوب والرشاد (حجارة الدبش).

صورة 43 : مسار أحد دروب / أنهج المدينة.

صورة 42 : بقايا أحد الجدران.

صورة 44 + 45 : نماذج من مواد وتقنيات البناء المستعملة (الطابية والدبش والطوب).

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

صورة 47 : د. مفتاح بصدد أخذ عينات للتحليل المخبري

صورة 46 : أحد الحفر تكشف طبقات أثرية.

صورة 48 + 49 عينات من الفخار والخزف المحلي المنتشر بالموقع.

صورة 51 : كسر قشور بيض النعام.

صورة 50 : كسر الزجاج المنتشرة على السطح.

مدينة / قصر بوصي **WDN 08** : تبعد عن قلعة ودان حوالي 1 كلم باتجاه الشمال الغربي وتقريبا نفس المسافة تفصلها عن دلباك. وتقع تحديدا على الإحداثيات الجغرافية 29.177706 شمالا و16.11816 شرقا. وهي شبيهة من حيث الملامح ومواد البناء بمدينة دلباك إلا أنها في حالة سيئة ومهددة بالاندثار حيث يشقها طريق معبد يقسمها إلى نصفين كما أنها استعملت كمصب للقمامة.

شكل 5 : تصميم موقع مدينة بوصي الذي يقطعه الطريق ويبرز أثر الانتهاكات بالجرافات.

صورة 53 : مشهد عام لجزء من موقع بوصي

صورة 52 : جزء من الموقع وتظهر في الخلفية قلعة ودان

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

صورة 55 : أحد الأساسات التي كشفتها السيول.

صورة 54 : عينة من مواد البناء باللبش والطين.

صورة 56 + 57 : نماذج من الخزف المنتشر بالموقع.

صورة 58 + 59 : بعض القطع المعدنية المنتشرة على السطح.

أما القلعة الحصينة التي تذكرها المصادر فمن المرجح أنها كانت بالموضع الذي تشغله قلعة ودان العثمانية حيث لا يوجد موضع أنسب منه حصانة، فهي تقع فوق ربوة تشرف على الموقعين السابقين وتراقب كل نواحي المدينة. ويمكن تأكيد هذا الطرح بما ذكره الرحالة خلال العهد الحديث من وجود شواهد تؤكد أن القلعة العثمانية قد أقيمت على أنقاض مستوى أثري أقدم وهو ما لاحظناه خلال الزيارة الميدانية رغم قصرها.

صورة 60 + 61 : صور جوية لقلعة وواحة ودان تعود لفترة الإحتلال الإيطالي (صور أ. المهدي الأزرق).

صورة 63 : مائة قرابين جرمينية تؤكد قدم التعمير بالموقع

صورة 62 : ثقب أسفل القلعة يكشف مستويات أثرية أقدم

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

صورة 64 + 65 : مشهد عام للقلعة وجامع ودان القديم.

صورة 66 + 67 : مشاهد من داخل جامع ودان القديم تبرز استعمال الخشب في التسقيف وعناصر الحمل.

نفس هذا الموقع فوق الربوة التي تتضمن القلعة نقترح كذلك كموضع للجامع وتحديدًا بموضع الجامع القديم الواقع قبالة القلعة على المنحدر الشمالي للربوة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الموضع يتناسب مع معطيات المصادر حيث يتوسط موقعي بوصي ودلباك. ويمكن تدعيم هذه الفرضية بما عاينه الرحالة "جون ليون" في بداية القرن التاسع عشر من شواهد تؤكد قدم التعمير بالموقع منها نقيشة بالمسجد المقابل للقلعة رجّح تأريخها بالقرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري، لكن للأسف لعدّة اعتبارات لم يتم توثيقها من طرف مرافقه "ريتشي" حيث يقول واصفا مدينة ودّان : "ومدينة ودّان مدينة بلا أسوار وتبدو أقل نظافة ونظاما من المدينتين الأخريين (سوكنة وهون) على الرغم من روعة موقعها، فهي مشيّدة على تل مخروطي، وعلى قمته شيدت عدة منازل ملتصقة يسمونها قلعة، ويوجد بالمدينة بئر عميقة محفورة في أرض صلبة لم يبنها البدو بكل تأكيد. وصحبنا الشيخ لزيارة أحد المساجد حيث قطعة

حجر قديمة نقشت عليها كتابات عربية، ومن التاريخ المدون عليها لابد أنها ترجع إلى أكثر من ستمائة عام. والحجر مثبت في حائط طيني، ولا أحد يعلم أين وجد ولا من وضعه بالمسجد. ولم يحاول السيد ريتشي أن ينقل ما عليه من كتابات، فلم نكن على علم بعادات المكان. والمقابر والمساجد كما هو الحال في هون مزدانة ببيض النعام³⁰. كذلك نقلت لنا معاينات ودراسات أخرى ما يؤكد أن النواة الأولى للتعمر كانت بموضع القلعة، حيث تذكر أنه أثناء ترميم المعلم ما بين 1929 و1930 قد عثر العمال على كنز يحفظ الآن بأحد المتاحف الإيطالية ويتمثل في مجموعة من الحلبي الذهبية وبعض التماثيل الصغيرة (أحد عشر تمثالاً لأشخاص ملتحين). وتظل إشكالية تأريخها متأرجحة بين الفترتين القديمة والوسيطة المبكرة؟ لكنها على كل حال تبقى قرينة دامغة على أقدمية التعمر بالموقع³¹.

صورة 68 + 69 : عينة من التماثيل المكتشفة بالقلعة سنة 1929 (صور أ. المهدي الأزرق).

صورة 70 + 71 : عينة من كنز ودان المكتشف بالقلعة سنة 1929 (صور أ. المهدي الأزرق).

30. ليون (جون فرانسيس)، 1976، ص 60.

31. أيوب (محمد سليمان)، 1993، ص 15.

ب/ - ملامح التعمير وتطوره بمدينة هل (هون)

ورد ذكرها في مناسبة وحيدة لدى البكري وقد أشاد بعمارتها وكثرة نخيلها حيث يقول : "وبين مدينة زويلة ومدينة سبهي مسيرة خمسة أيام (...). وبين مدينة سبهي ومدينة هل مثل ذلك، وهي مدينة عامرة كثيرة النخل وعيون الماء. ومن مدينة هل إلى مدينة ودان يوم...³²".

تبدو هذه المعطيات التي حددت مدينة هل على مسافة يوم من ودان على طريق سبهي متطابقة مع الواقع حيث لا تبعد مدينة هون الحالية عن مدينة ودان سوى 22 كلم غربا. لكن يبدو أن موقعها لا يتطابق مع مدينة هون الحالية التي تأسست في منتصف القرن التاسع عشر. وبالمقابل يمكن ترجيح الموقع الأثري المعروف محليا باسم "ساكن بن مسكان" أو "أزكان" كموضعا لمدينة هل. وقد ذكرنا هذا الموقع سابقا ضمن سلسلة المواقع القديمة التي عرفت تواصل التعمير خلال الفترة الوسيطة *HUN 10*.

شكل 6 : تصميم موقع أزكان الموضع الأول لمدينة هون ويظهر تسرب مياه العيون والأملاح للموقع.

32. البكري، مصدر سابق، ص 11.

وكان ترجيحنا لهذا الموقع باعتبار عدة معطيات، أولها أن أطلال هذه المدينة تعد أقدم موقع في التسلسل الكرونولوجي لعمليات الإنزياح الموقعي التي شهدتها مدينة هون عبر التاريخ. حيث انتقلت نواة التعمير لمدينة هون عبر مواضع مختلفة حتى وصلت إلى موضعها الحالي، فمن موضع "ساكن بن مسكان" كان الإنتقال إلى "هون الحويلة" ثم في مرحلة ثالثة إلى موقع مدينة هون الحالية. كما أن المستنقعات والعيون التي تحيط بالموقع تدعم هذا الإختيار كمعطيات طبيعية تطابق ما ورد في وصف البكري "كثيرة النخل وعيون الماء".

أما بخصوص التسمية المحلية "ساكن بن مسكان" فهي في الأصل "مسكان" كما وردت في قول ينسب للشيخ الصوفي أحمد زروق (القرن 15 م) مخاطبا خلف الله محمد المناري الذي جاءه يطلب النصح والمشورة : "اذهب لمسكان واتخذ منها مسكنا"³³. ويبدو أن كلمة مسكان بدورها لا تعدو أن تكون سوى تصحيفا للتسمية المحلية الثانية "أزكان". وهذه الصيغة الأخيرة هي في الأصل اسم لقبيلة بربرية "أزكان" يبدو أنها استوطنت هذه النواحي كما يفيدنا بذلك ابن سعيد في كتابه الموسوم بالجغرافيا حيث يقول : "وفي جنوبي فزان وودان محلات أزكان، وهم برابر مسلمون أحذق خلق الله في خط الرمل"³⁴.

صورة 73 : أحد الجدران الشاخصة بالموقع.

صورة 72 : مشهد يبرز تسرب مياه العيون للموقع.

33. مخطوطة غير منشورة تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر لصاحبها سالم السنوسي، اعتمادا على كتاب : زاقوب (محمود أحمد)، 2013، ص2.

34. ابن سعيد، كتاب الجغرافيا، ص 61.

صورة 74 : نماذج من الخزف الإسلامي المبكر. صورة 75 : كسر الزجاج المنتشرة على سطح الموقع.

من خلال اللقى الخزفية التي عثر عليها بالموقع يبدو أن التعمير قد تواصل إلى حدود القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي ليتم الانتقال إلى الموقع المعروف بـ "هون الحويلة". هذا التاريخ تدعمه كذلك عملية التأريخ بالكربون المشع بمخابر قسم الآثار بجامعة ليستر البريطانية، حيث حفظت لنا بعض العينات من بقايا النباتات (*plant remains, phoenix dactylifera*) التواريخ التالية 672 - 862 م و 987 م³⁵. وتفسر الرواية الشفوية سبب الانتقال من هذا الموقع إلى موقع هون الحويلة بحصول كارثة طبيعية، وإن صح هذا التفسير فإني أرجح أن هذه الكارثة الطبيعية تتمثل في تسرب الأملاح من المائدة المائية والمستنقعات المحيطة بالموقع والتي يمكن مشاهدة تأثيرها على جزء كبير منه. خاصة إذا علمنا أن مياه هون تتميز بنسبة عالية جدا من الأملاح وتعتبر من أسوأ أنواع المياه بمنطقة الجفرة³⁶.

هون الحويلة HUN 11 : تقع جنوب الموقع السابق بحوالي 2 كلم وتحديدًا على الإحداثيات الجغرافية 29.14816 شمالًا و 15.92012 شرقًا. وهي مدينة غطتها الرمال ولا يظهر منها سوى أسوارها التي تتخللها الأبراج وبعض مساكنها وقلعتها وأحد مساجدها الذي يقع خارج السور وتتناثر بها قطع الخزف الإسلامي التي يمكن تأريخها بالفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر - الثالث عشر والقرن التاسع عشر. وقد وصفها الرحالة الأنجليزي "جون ليون" الذي زارها سنة 1818 قائلاً "ومدينة هون أصغر من سوكنة، وهي مسورة ومشيدة على نفس الطراز وحدائقها ونخيلها قريبة من الأسوار.

Mattingly et al., 2018, pp. 205- 230

.35

.36 حسن (محمد ابراهيم)، 1979، ص 410.

ويوجد بالمدينة مساجد وثلاث بوابات ومبنى كبير خليق بان يسمّى قلعة، على الرغم من أن حوائطه خالية من أية فتحات للبنادق³⁷. لكن يبدو بعد هذه الزيارة بعشريات قليلة قد زحفت الرمال على البلدة ، فكاتب أهلها الوالي التركي في 10 أفريل 1852 م برسالة نورد منها هذا المقتطف : "... صار الرمل يزحف شيئاً فشيئاً حتى عدم جميع البساتين والتصق بسور البلدة وصار يهجم مدة اثني عشرة سنة ونحن منه في تعب عظيم (...). مرادنا في التخلي عنها والتثبت بإنشاء بلدة جديدة"³⁸. فكان الرد بالموافقة وأسسوا "هون" بموضعها الحالي سنة 1854 م.

صورة 76 + 77 : مشاهد عامة من مدينة الحويلة التي تغطيها الرمال.

صورة 79 : جزء من الأسوار الشمالية للمدينة.

صورة 78 : أطلال مسجد بمدينة الحويلة.

37. ليون، مصدر سابق، ص 59 - 60.

38. اعتمدنا نسخة من الرسالة التي سنشتغل عليها بعمق في مقال لاحق يتعلق بالإنزياح الموقعي الذي عرفته مدينة هون عبر الزمن.

التعمير وأشكاله بإقليم ودّان خلال الفترتين القديمة والوسيطّة : بين الإشارات المصدرية والمعطيات الأثرية

صورة 80 + 81 : عينات من الفخار والخزف المحلي المنتشر بكثافة.

صورة 82 + 83 : نماذج من الخزف الذي يغطي الفترة الوسيطية المتأخرة والفترة الحديثة.

ج/ - أشكال التعمير ببقية مراكز إقليم ودان من خلال المعطيات المصدرية
أما بخصوص رصد أشكال التعمير ببقية واحات الإقليم، فسنتصر على مقارنة
معطيات المصادر الأدبية نظرا لتعدّد إنجاز دراسة ميدانية ببعض الواحات خلال زيارتنا
لمنطقة الجفرة. وهذه المراكز التي لم يشملها العمل الأثري هي واحات زلة وتاقرت
والفقها.

زلة: وردت في المصادر بتسمية "زلهي"³⁹، "زلي"⁴⁰ أو "زلة"⁴¹، وهي واحه عرفت بدورها
المحوري في شبكة الطرقات القديمة العابرة للصحراء الليبية. وتؤكد على ذلك الشواهد
الأثرية المكتشفة سابقا بالموقع، حيث ينتشر الفخار الروماني الذي يمكن تأريخه

39. البكري، مصدر سابق، ص 12.

40. مجهول، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، 1958، ص 147.

41. الإدريسي، نزهة..، ص 41، 132؛ أبو الفداء (عماد الدين اسماعيل بن محمد)، تقويم البلدان، 1940، ص 128.

بالقرن الثاني للميلاد، كما ينتصب بها حصن من طراز التحصينات التي تشرف عادة على المسالك الرومانية⁴². أمّا خلال العصر الوسيط فإنّ إشارة تعود إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، ويوردها البكري نقلا عن محمد بن يوسف الورّاق مشيدا بأهمية التعمير وامتداده وصنّفها من بين "المدن الكبيرة الواسعة" لكنّه اقتصر على ذكر الجامع من بين معالمها، كما نوّه بكثرة نخيلها وغازاة عينها: "ومدينة زلهى كبيرة واسعة فيها جامع ولها نخل كثير وعين ماء نزهة، ويسكنها مزاة"⁴³. وهي معطيات مازالت إلى يومنا هذا تميّز واحة زلة حيث تمتد بساتين النخيل بين الشمال والجنوب على امتداد كيلومترات عديدة وتختصّ بمائة مائة جوفية قريبة تغذي عيونها الكثيرة⁴⁴. لكن يبدو أن المشهد التعميري بالواحة قد تغيّر على ما كان عليه سابقا انطلاقا من القرن الثاني عشر للميلاد، حيث انحصر التعمير ليصنّفها الإدريسي ضمن "المدن الصغيرة" وبالمقابل يشيد بأهمية سوقها. أمّا التوطين فقد غلبت عليه خلال هذه الفترة قبائل هوّارة بدلا عن مزاة: "... وهي (زلة) مدينة صغيرة ذات سوق عامرة وبها أخلاط من البربر من هوّارة وتجارات وفي أهلها حماسة ومروءة، ومن زلة يدخل إلى بلاد السودان أيضا"⁴⁵. ويفسّر الباحث "جاك تيري" تغيّر التركيبة البشرية المستوطنة بالمدينة بداية هجرة هوّارة نحو الجنوب للاستيطان بالمجال الواحي⁴⁶. ولعل هذه الظرفية قد أثّرت على المشهد التعميري حيث استطعى الملامح التحصينية على المدينة وتصبح مستقلة بذاتها عن إدارة الإقليم، كما توحى بذلك إفادة الإدريسي الذي يضيف في مناسبة أخرى منوّها بمناعة حصنها وخضوعها لسلطة رجل ثائر بنفسه: "ومدينة زلة هذه بها حصن منيع فيه رجل ثائر بنفسه"⁴⁷. لكن في كل الأحوال تبقى واحة زلة كما عهدناها منذ العصور القديمة بوابة الدخول لمجال الواحات الصحراوية وبلاد السودان كافة كما يفيد بذلك نص الإدريسي وما أورده صاحب كتاب الاستبصار بقوله: "... والدخول إلى بلاد الواحات من أوجلة وزلى وغيرها التي في صحراء مدينة طرابلس"⁴⁸.

42. Rebuffat, 1970a, pp. 1-20 ; Rebuffat, 1970b, pp. 6-7, pp. 181- 187

43. البكري، مصدر سابق، ص 12.

44. تيري، مرجع سابق، ص 445 - 446.

45. الإدريسي، نزهة...، ص 132.

46. تيري، مرجع سابق، ص 446.

47. الإدريسي، نزهة...، ص 41 ؛ أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 128.

48. مجهول، الاستبصار، ص 147.

صورة 84 : أطلال قلعة زله وفي الخلفية تظهر الواحة (صورة أ. المهدي الأزرق)

تاجرقت / تافرقت : يقتصر ذكرها على نص البكري ناقلا عن محمد بن يوسف الورّاق بقوله : "ومن مدينة ودّان إلى مدينة تاجرقت ثلاثة أيام وهي مدينة أهلة بها جامع يسكنها أهل ودّان، والتمر بها كثير وأكثر أجناسه البرني"⁴⁹. يستشفّ من المعطيات التي أوردها البكري أهمية التعمير بالواحة وجودة تمورها التي يغلب عليها الصنف المعروف بـ"البرني". هذه الإشارة يعيدها تقريبا بصفة حرفية ياقوت الحموي ويصفها بـ"المدينة الأهلة في طرف إفريقية بين ودّان وزويلة"⁵⁰. لكن هذه الإحداثيات "بين ودّان وزويلة" هي في واقع الأمر معطيات مغلوطة نقلها عن البكري الذي أخطأ تحديد الموقع والمسافات اعتمادا على محمد بن يوسف الورّاق، حيث يحددها تارة على مسافة ثلاثة أيام من مدينة ودّان وتارة أخرى يضعها بمنتصف الطريق بين ودّان وزويلة على مسير اثني عشر يوما من كلا المدينتين⁵¹. والحال أن الواحة تقع على الطريق المباشر بين أوجلة وودّان

49. البكري، مصدر سابق، ص 11.

50. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج.1، ص 803.

51. البكري، مصدر سابق، ص 11 - 12.

وتبعد عن هذه الأخيرة حوالي 120 كلم.
الفقها : لم توردها المصادر الوسيطة صراحة بهذا الاسم، لكن بالمقابل يرجح الباحث الفرنسي "جاك تيري" بكونها المقصودة بتسمية "منزل أهل ودّان" الذي يذكره البكري بمنتصف الطريق بين تمّسة وزلّة⁵². حيث لا يوجد موضع آخر يطابق هذه الإحداثيات سوى "واحة الفقها" التي تقع على مسافة مائتي كلم جنوب مدينة هون وتعتبر من أكثر الواحات فقرا وعزلة، لكن آثارها وبقايا قصورها تبدو على قدر من الأهمية وجديرة بالبحث والدراسة⁵³. وتفيد الروايات الشفوية الرائجة بمنطقة الجفرة أن التسمية تعود لكثرة "الفقهاء" بالواحة ؟ علما وأن البكري يذكر هذه الفئة من بين طبقات مجتمع نواحي ودّان : "...وعندهم فقهاء وقراء وشعراء"⁵⁴.

2/- أسس التوطين وملامحه بإقليم ودّان خلال العصر الوسيط

أ/- التركيبة البشرية وتوزعها المجالي

♦ المجموعات البربرية

مزاتة: تفيدنا المدونة المصدرية الوسيطة أن التركيبة البشرية المستوطنة بإقليم ودّان تتكون أساسا من قبائل "مزاتة" التي تتفرّع حسب بعض النسابة البربر عن كنفدرالية لواتة⁵⁵. فاليعقوبي مثلا أثناء تعرضه لساكنة "بلد ودّان" يقول : "به قوم مسلمون يدعون أنهم عرب من يمن وأكثرهم من مزاتة وهم الغالبون عليه"⁵⁶. ويبدو أن نواحي ودّان تمثل الموطن الأصلي لقبائل مزاتة التي كانت تنتشر حسب اليعقوبي في المجال المحصور بين مواطن قبائل لواتة ببرقة ومعامل قبائل هواة بإقليم طرابلس، وتحديدًا على ساحل خليج سرت الكبرى بين أجدايا شرقا وسبخة تاورغا غربا ويمتدّ جنوبا ليشمل كل واحات إقليم ودّان⁵⁷. كما أن مدينة زلهي (زلة) وواحتها كذلك "يسكنها مزاتة" على حد

52. البكري، المصدر نفسه، ص 12.

53. تيري، مرجع سابق، ص 456 - 457.

54. البكري، مصدر سابق، ص 11.

55. ابن حزم (أبي محمد علي الأندلسي)، 1998، ص 462 ؛ ابن خلدون، العبر، ج 6، ص 179. انظر كذلك : Lewicki, 1992, p. 935-940 ; Bouzid, 1992, p. 97

56. اليعقوبي، البلدان، ص 345.

57. المصدر نفسه، ص 344 - 346 ؛

Lewicki, 1957, pp. 317-318

قول البكري⁵⁸. أما عن الجذور القديمة لقبائل مزاتة فإن الباحث *Y. Modéran* يقترح انحدارها عن شعوب *Maces* التي كانت تستوطن سواحل إقليم سرت منذ القرن الثالث الميلادي⁵⁹.

ودّان / ودّانه ؟ : يبدو كما أسلفنا الذكر أن الطبونوميا مشتقة من اسم القبيلة التي استوطنت المنطقة وسحبت اسمها على المجال، لكن مع تصحيف طفيف حيث حوّر اسم القبيلة البربرية "ودّانة" التي وردت لدى البكري وابن حوقل إلى ودّان⁶⁰. ونرجّح أن هذه المجموعة كانت النواة الأولى للتوطين بمدينة ودّان فوق التل المخروطي الذي يتوسّط المدينة بنواحي موضع "القلعة الحصينة" أين اكتشفت أقدم الشواهد الأثرية التي تعود إلى الحضارة الجرمنتية⁶¹. ويتوسّط موطن هذه القبيلة ويشرف في آن على دروب العرب بمدينتي بوصي ودلباك. وتنقل لنا المصادر كذلك استيطان "أهل ودّان" بمدينة تاجرقت على مسافة ثلاثة أيام من مدينة ودّان⁶². كما يتفرّد البكري بذكر موطن آخر يستوطنه "أهل ودّان" وهو عبارة عن محطة تقع بمنتصف الطريق الرابط بين تمسّ (تمسة) وزلهي (زلة) : "ومنها (تمسّ) إلى مدينة زلهي ثمانية أيام في صحراء، وفي وسط الطريق منزل لأهل ودّان"⁶³. وبخصوص تحديد هذا المنزل فإن "جاك تيري" لا يراه سوى "واحة الفقها" إحدى مراكز إقليم ودّان (الجفرة حاليا)⁶⁴.

أزقار / أزكان : هذه المجموعات يوردها الإدريسي بتسمية "أزقار"، وهي قبائل بربرية رحل غير مستقرة تتصف بالبأس والقوة والمنعة عادة ما ينتجعون بإبلهم خلال فصلي الربيع والصيف على سفح جبل يسمّى "طنطنة" : "... يسمّون أزقار وهم قوم رجّالة وإبلهم كثيرة وألبانهم غزيرة وهم أهل نجدة وقوة وبأس ومنعة لكنهم يسالمون من سالمهم ويميلون على من حاولهم وهم يصيفون ويربعون حول جبل يسمّى طنطنة (...)

58. البكري، مصدر سابق، ص 12.

59. وللمزيد حول فرضيات جذور كنفدرالية قبائل مزاتة خلال العصور القديمة راجع مثلا : Modéran, 2003, pp. 217- 219 et 273 ; Ben Abbès - Février 2004, pp. 347-351

60. البكري، المسالك، ص 142 ؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص 102.
Lewicki, 1971, pp.181 ; Bouzid, 1992, p. 302

61. ليون، رحلة...، ص 59 - 60.

62. البكري، مصدر سابق، ص 11.

63. المصدر نفسه، ص 12.

64. تيري، مرجع سابق، ص 599.

وإبلهم ترعى هناك وينتقلون منه إلى أمكنة من عاداتهم المقام بها⁶⁵. ويحدّد الإدريسي موضع هذا الجبل "طنطنة" في مناسبة أخرى بربطه بإحداثيات مدينة وُدّان التي تقع على سفحه⁶⁶. كما يذكر أن هذه المجموعات البربرية تنتجع على مسافة تقدّر بـ 12 يوماً شرق مدينة تساوة⁶⁷. وهو باعتقادنا لا يمكن أن يكون إلا "جبل السودا" الذي يحجب منخفض الجفرة عن منطقة فزان فزان، وفي سفحه الشمالي-الشرقي تقع واحات سوكنة، هون وودّان. وهذا الطرح يخالف ما ذهب إليه الباحث البلجيكي "جاك تيري" الذي يرجّح تطابق جبل "طنطنة" مع جبال "أجر/ أقر" بنواحي مدينة غات بالجنوب الغربي لليبيا معتمداً في ذلك على التقارب الصوتي بين "أزقار" و"أجر"، علماً وأنه اضطر إلى تبديل الاتجاهات التي قدمها الإدريسي من "الشرق" إلى "الغرب" متعلّلاً بأن صاحب "نزهة المشتاق" قد أخطأ الإحداثيات. ولعل ما أورده ابن سعيد يدعم فرضيتنا حيث يذكر هذه القبائل بتسمية "أزكان" ويحدّد مواطنهم: "جنوب فزان وودان في شمال جبل طنطنة الذي يمتدّ من الشرق إلى الغرب نحو ست مراحل"⁶⁸. وهي نفس الإحداثيات التي يقدّمها الإدريسي وتطابق تقريباً السطح الشمالي لجبال السودا التي تشرف من الجهة الجنوبية (قراءة 20 كلم) على موقع النواة الأولى للتعمير بهون حيث مازالت الذاكرة الجماعية المحلية تحتفظ بطوبونوميا "أزكان" كتسمية ثانية للموقع.

هوّارة: يذكر الإدريسي أن سكان واحة زلة أخلاط من البربر ويقتصر على ذكر قبائل هوّارة التي عهدناها مستوطنة غرباً بنواحي إقليم طرابلس: "وبها أخلاط من البربر من هوّارة"⁶⁹. وهي معطيات تخالف ما ذكره البكري سابقاً بإفادته كون "واحة زلة" هي من مواطن مزاتة⁷⁰. ويفسّر جاك تيري هذا الاختلاف بالإنزياح التدريجي لمزاتة زلة نحو إقليم فزان وبداية هجرة هوّارة نحو الجنوب بعد تبنيتها ومناصرتها للثورات الإباضية⁷¹. وهو ما يفسّر وجود "رجل نائر بنفسه" بمدينة زلة حسب ما نقله الإدريسي⁷².

65. الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 32.

66. المصدر نفسه، ص 37.

67. المصدر نفسه، ص 31 - 32.

68. ابن سعيد، كتاب الجغرافيا، ص 61.

69. الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 132.

70. البكري، مصدر سابق، ص 12.

71. تيري، مرجع سابق، ص 446.

72. الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 41.

◆ استيطان / توطين القبائل العربية

يورد البكري نصا ينقله بدوره عن محمد بن يوسف الوراق الذي عاش خلال القرن 4 هـ / 10 م، يفيد باستيطان قبائل عربية قيسية ويمنية في دروب مدينة ودّان : "... ولها (ودّان) قلعة حصينة وللمدينة دروب وهي مدينتان فيهما قبيلتان من العرب : سهميون وحضرميون فتسمّى مدينة السهميين دلباك ومدينة الحضرميين مدينة بوصي وجامعهما واحد بين الموضوعين وبين القبيلتين تنازع وتنافس"⁷³. يفيد النص بأن استيطان هذه القبائل كان وفق خطط منفصلة حيث تكون كل واحدة على هيئة مدينة مستقلة بذاتها، فدرب أو مدينة "دلباك" تخصّ قبيلة السهميين (القيسية) ومدينة "بوصي" لقبيلة الحضرميين (اليمنية). وهو نظام اختطاط يراعي المعطى القبلي حيث تكون كل خطة عبارة عن وحدة عسكرية- اجتماعية. ويستشف أن هذه الكتلة العربية المستوطنة في دروب ودّان لم تكن منسجمة بل كانت في صراع وتنافس مستمر يصل بهم أحيانا إلى الاحتراب والاقتيال، وهو ما يعكس أن المجموعات العربية قد انتقلت هناك بانقساماتها وصراعاتها الجهوية- القبلية (يمنيون- مضريون). ويبدو أن استيطان القبائل العربية بمدينة ودّان ربّما كان في شكل "جند" وقبائل قبلت القيام بدور عسكري- أمني مقابل امتيازات⁷⁴. ويكون بذلك توطين عسكري حتمته الضرورة الأمنية، حيث كانت السلطة المركزية تهدف من وراء هذا الإجراء إلى مراقبة مفاصل الطرقات والمواقع الإستراتيجية (مسالك التجارة الصحراوية- قبائل متمردة- مناجم المعادن...). ويعود قدوم القبائل اليمنية ومنهم الحضرميون (قبيلة حضرموت) إلى بلاد المغرب وإفريقية إلى حملات الفتح الأولى⁷⁵. ومنهم حتى من انخرط في قيادة بعض حركات الإباضية المتمردة على غرار أبي الخطاب المعافري (قبيلة معافر). أمّا توطين السهميين بوّدان فلا ريب أنه كان في إطار سياسة التصدي للحركات البربرية ولمن انجر وراءها أو قادها من اليمينيين⁷⁶. ولعلّ قولة الخليفة هشام بن عبد الملك إثر ثورة البربر بالمغرب سنة 123 هـ قد جاءت في هذا السياق : "ثم لا تركت حصن بربري إلّا جعلت إلى جانبه خيمة

73. البكري، مصدر سابق، ص 11.

74. الأسود (أحمد)، 2008 - 2009، ص 552.

75. ابن عبد الحكم، فتوح مصر، ص 83؛ الأسود، المرجع نفسه، ص 551.

76. الأسود، المرجع نفسه، ص 564.

قيسي أو تميمي"⁷⁷. وعليه نرجح أن توطين قبيلة حضرموت (اليمنية) بمدينة ودّان كانت خلال العهد الأموي، حيث تميزت هذه الفترة باستيطان القبائل اليمنية والشامية بإفريقية. أمّا توطين قبيلة السهميين (القيسية) فنعتقد أنه تم خلال أواخر العهد الأموي وبداية العصر العباسي، حيث كانت أغلب القبائل الوافدة على إفريقية من المضريين والخراسانيين⁷⁸. ولانستبعد أن توطين السهميين كان من طرف الوالي العباسي "محمد بن الأشعث" لضرب الحلف الإباضي- اليمني في إطار حملته على الكيانات الإباضية التي تجمعت بالصحراء بعد القضاء على زعيمهم أبي الخطاب المعافري وهزيمتهم الساحقة في سرت، حيث يذكر ابن عذاري أن ابن الأشعث قد أرسل سنة 145 هـ / 762 م حملة قضت على كل الإباضيين بوّدان : "وفي سنة 145، اشتغل ابن الأشعث ببناء سور القيروان وأخصبت بلاد إفريقية. وكان قد بعث إلى زويلة ووّدان، فافتحها وقتل من بها من الأباضية"⁷⁹.

◆ السودان

كانوا يستوطنون مدينة ودّان بعدما دبّ إليها الخراب وانحصر التعمير خلال القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي على حد ما أفادنا به الإدريسي. وهم على ما يبدو من بقايا تجارة العبيد على أحد المسالك الرئيسية لهذه التجارة مع بلاد السودان. وقد كانوا يعانون من شظف العيش والفقر وقسوة الحياة : "وهي (ودّان) الآن خراب ليس بها إلا بقايا قوم من السودان معاشهم كدرة وأمورهم نكدة"⁸⁰.

ب/- شبكة الطرقات والمسالك بإقليم ودان

تشقّ إقليم ودّان خلال الفترة الوسيطة شبكة كثيفة من الطرقات والمسالك التي تربط بين مختلف واحات الإقليم ومدنه من جهة كما تصله بمختلف الأقاليم المجاورة من ناحية ثانية. وقد نقلت لنا المدونة المصدرية محطات ومسارات هذه الطرق والمسالك، ويمكن تقسيمها منهجيًا حسب اتجاهات مساراتها إلى طرق تتجه شمالا باتجاه مدينة

77. الرقيق (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القيرواني)، 1980، ص 111.

78. الأسود، مرجع سابق، ص 552.

79. ابن عذاري، 1983، ج.1، ص 73.

80. الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 37.

سرت وإقليمي برقة وطرابلس، وأخرى تقصد بلاد السودان جنوبا عبر مدن وحواضر إقليم فزان، أما المسار الثالث فيتجه شرقا إلى مصر عبر واحة سيوة. ويبدو أن مجموعة من العوامل قد تضافرت لتركيز هذه الطرق القوافلية بإقليم ودّان. فالمدقق في خريطة شمال إفريقيا يستشف دون عناء مساهمة التقوير الذي يحدثه خليج سرت في اختصار المسافة بين البحر المتوسط وبلاد السودان (بحيرة التشاد)، وبذلك يكون المرور عبر إقليم ودّان (منخفض الجفرة) خيارا ضروريا لكسب الوقت وتوفير العناء بالنسبة لقوافل تجارة العبيد والذهب⁸¹. وعلاوة على هذا العامل المتعلق بالموقع الإستراتيجي لناحية ودان والذي يساعد على اختصار المسافات، يمتدّ الإقليم على خزان مائي جوفي يتميّز بالقرب والغزارة وهو ما ساعد على تنوع مصادر المياه وتواترها بواحات الإقليم⁸². ولعل وفرة نقاط الماء وتوزعها قد استقطب شبكة الطرق القوافلية الصحراوية التي يعدّ توفر عنصر الماء أهم محدد لمساراتها. هذه الشبكة العنكبوتية من المسالك التي تتركز في إقليم ودان ومنه تتفرّع باتجاهات شتى يمكن تلخيصها في الطرق التالية :

♦ طرق ذات مسار شمالي

• طريق طرابلس - بلد هوارة - قصر ابن ميمون - كرزة - ودّان :
يورد البكري مسار هذا الطريق ويعدّد محطاته قائلا : "ومن سلك من اطرابلس إلى ودّان فإنه يسير في بلد هوارة نحو الجنوب في قياطن وبيوت شعر وهناك مرثيات ومنازل إلى قصر ابن ميمون ثلاثة أيام إلى صنم من حجارة مبني على ربوة يسمّى كرزة ومن حوالبه من قبائل البربر يقربون له القرابين ويستشفون به من أدوائهم ويتبركون به في أموالهم إلى اليوم ومن هذا الصنم إلى ودّان مسيرة ثلاثة أيام"⁸³. يبدو أن هذا الطريق يغادر مدينة طرابلس باتجاه الجنوب الشرقي مرورا بـ "فم ملغة" بالنواحي الغربية لجبال ترهونة، ليصل في مرحلة أولى إلى "قصر ابن ميمون" الذي يقع على مسافة مسيرة جنوب شرق مدينة بني وليد. ثم يعبر سالك هذا الطريق "وادي سوفجين" ومنه يواصل مسيره ليتجاوز "وادي زمزم" حتى يصل موضع "كرزة". وبعد هذه المحطة يواصل المسير

81. تيري، مرجع سابق، ص 574 - 575.

82. الدناصوري (جمال الدين)، 1967، ص 127 ؛ حسن (محمد ابراهيم)، 1979، ص 410.

83. البكري، مصدر سابق، ص 12.

باتجاه الجنوب الشرقي ليعبر "قلعة بونجيم" ليلبلغ في النهاية وبعد "مسيرة ثلاثة أيام" مدينة ودّان⁸⁴.

• طريق سوقية ابن مثكود - ودّان - زويلة بلاد السودان

هذا الطريق يذكره الشريف الإدريسي خلال القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي بقوله : "وأما مدينة زويلة ابن الخطاب فمنها إلى صرت خمس مراحل كبار ومنها إلى السوقية المسماة سوقية ابن مثكود ست عشرة مرحلة، ومدينة زويلة ابن الخطاب في صحراء وهي مدينة صغيرة وبها أسواق ومنها يدخل إلى جمل بلاد السودان"⁸⁵. ثم يفصّل في موضع آخر محطات هذا الطريق الواقعة بين ودّان وزويلة قائلا : "وبين زالة وزويلة مدينة صغيرة تسمى مستيح، ومن زالة إلى أرض ودّان 3 أيام"⁸⁶. يبدو أن هذا الطريق ينطلق من بلاد السودان عبر مدينة زويلة قاعدة إقليم فزان في ذلك الوقت، ليصل في المرحلة الموالية إلى ودان عبر مسلكين، يعبر المسلك الأول الذي يورده البكري مدينة "سبهي" ثم مدينة هون / هل⁸⁷ ليلتقي مع المسلك الثاني الذي يسير من زويلة عبر مستيح ؟ ثم مدينة "زلة". وبعد التقاء المسلكين بمدينة ودان يواصل الطريق إلى موقع "قلعة بونجيم" ومنها باتجاه الشمال الغربي حتى يبلغ سوقية ابن مثكود بالسواحل الغربية لمدينة مصراتة⁸⁸.

• طريق ودّان - تاجرقت / تاقرفت - سرت

هذا الطريق يورده البكري قائلا : "ومن مدينة ودان إلى مدينة تاجرقت ثلاثة أيام وهي مدينة أهلة بها جامع يسكنها أهل ودّان والتمر بها كثير وأكثر أجناسه البرني، ومنها يخرج إلى مدينة سرت"⁸⁹. يبدو أن هذا الطريق يتجه رأسا باتجاه الشمال مرورا بواحة تاجرقت / تاقرفت التي تبعد عن مدينة ودّان حوالي 120 كلم لينتهي إلى الساحل عند مدينة

84. حول هذا الطريق وتحديد محطاته راجع : عبدولي (حافظ)، 2010 - 2011، ج.2، ص 453 - 455.

85. الإدريسي، نزهة..، ج.1، ص 312 - 313.

86. الإدريسي، نزهة، ص 99.

87. البكري، مصدر سابق، ص 11.

88. حول هذا الطريق راجع : عبدولي، مرجع سابق، ج.2، ص...؛ وحول سوقية ابن مثكود راجع مقالنا :

Abdouli, (à paraître)

89. البكري، مصدر سابق، ص 11.

سرت⁹⁰. ونرجح أن يكون نفس الطريق الذي سلكه عقبة بن نافع سنة 46 للهجرة منطلقاً من موقع مغمداش بنواحي مدينة سرت في إطار حملته التأديبية لملك ودّان وإخضاع المنطقة بصفة نهائية⁹¹.

• طريق زلة - أجدايا

ينطلق هذا الطريق من مدينة زلة إحدى واحات إقليم ودّان ويتّجه نحو الشمال-الشرقي ليلبغ مدينة أجدايا بإقليم برقة⁹². يبدو أن مسار هذا الطريق موروث عن الفترات القديمة، وقد ذكرته المصادر أثناء سردها لروايات الفتح مع خلط بين تسميات المواقع. فقد نقلت لنا -من المرجح- على وجه الخطأ اسم "زويلة" عوضاً عن "زلة" وعليه يستشف من الرواية أن عمرو بن العاص قد أرسل حملة لفتح مدينة زويلة سنة 22 للهجرة : "... ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين"⁹³. لكن يبدو أن الباحث الفرنسي *Y. Modéran* محق في ما ذهب إليه، حيث رجّح فرضية تسرب الخطأ إلى اسم المدينة المستهدفة بالحملة. ويعتقد أنه من غير المنطقي أن تتوجه حملة إلى "زويلة" على بعد 1000 كلم مجازفة بقطع "مجال ودّان" الذي لم يفتح بعد حيث ستكون أولى الحملات لإخضاعه سنة 23 للهجرة. كما يتساءل كيف تفتح مدينة "زويلة" وتبقى مدينة جرمة -عاصمة إقليم فزان زمن الفتح العربي التي لا تفصل عنها سوى مسافة 150 كلم- حتى سنة 46 - 47 هـ / 666 - 667 م⁹⁴. هذا علاوة على أن مدينة زويلة لم تكن لها أهمية زمن الفتح، بل تذهب بعض المصادر إلى أن تأسيسها كان من طرف الزعيم الهواري عبد الله بن الخطاب سنة 306 هـ / 918 م لتصبح لاحقاً حاضرة إقليم فزان ومحطة رئيسية على طرق التجارة القوافلية⁹⁵. وبالمقابل كانت مدينة "زلة" ذات أهمية بالغة منذ الفترات القديمة ولعبت

90. تيري، مرجع سابق، ص 560.

91. ابن عبد الحكم، مصدر سابق، ص 194.

92. الإدريسي، نزهة...، ص 41 - 42.

93. ابن عبد الحكم، مصدر سابق، ص 171.

94. Modéran, 2003, p. 784

95. حول تأسيس زويلة مثلاً : الإدريسي، نزهة...، ص 37 - 38،

Ruprechtsberger, 2006, pp. 623- 638 ; Mattingly and al., 2003, see pp. 96-98 ; Mattingly - Sterry , 2017, pp. 551-572 ; Mattingly - Sterry - Edwards, pp. 27- 75

دورا رئيسيًا على الطرقات الرابطة بين إقليمي برقة وفزان من جهة وبين واحات الصحراء الليبية ومصر عبر واحة سيوة⁹⁶.

♦ طرق ذات مسار شرقيّ الإتجاه

• طريق ودّان - تاقرفت - أوجلة - سنترية (سيوة)

لقد أوردته المصادر مقسّمًا في أجزاء متتالية، بحيث يمكن تركيب مساره الذي يغادر ودّان باتجاه الشمال الشرقي ليلبغ في مرحلة أولى واحة "تاجرفت/تاقرفت" ثم منها يتجه شرقًا إلى "أوجلة" التي تتركز عندها عدّة طرق. ومن أوجلة يسير الطريق شرقًا حتى يصل واحة سنترية (سيوة)⁹⁷. ومن هذه الأخيرة كان الطريق يذهب إلى الإسكندرية ثم القاهرة والواحات والنيل⁹⁸. وميزة هذا الطريق تتمثل في قصر المسافة الرابطة بين إفريقية ومصر مقارنة بالطريق الساحلي (الجادة الكبرى)، لكن تبقى ندرة المياه من أبرز عيوبه. حيث يقول صاحب الإستبصار في هذا الشأن: "بلاد الواحات : وهي بلاد كثيرة في الصحراء ما بين بلاد إفريقية وبلاد مصر، ولولا قلة الماء في هذه الصحراء لكان الطريق من إفريقية إلى مصر على الواحات أقرب. والدخول إلى بلاد الواحات من أوجلة وزليّ (زلة) وغيرها التي في صحراء مدينة طرابلس"⁹⁹. كما يمكن بلوغ محطة أوجلة انطلاقًا من ودّان عبر "زلة" عوضًا عن "تاجرفت" ويقدر الإدريسي مسير هذا القسم ودّان - زلة - أوجلة بثلاثة عشر يومًا¹⁰⁰.

♦ طرق جنوبية المسار

• طريق ودّان - هل (هون) - سبهي (سبهة) - زويلة

يتفرّد البكري بذكر هذا الطريق بقوله: "... وبين مدينة زويلة ومدينة سبهي مسيرة خمسة أيام، وهي مدينة كبيرة بها جامع وأسواق. وبين مدينة سبهي ومدينة هل مثل ذلك

96. حول أهمية زلة خلال العصور القديمة راجع :

Rebuffat, 1970a, pp. 1-20 ; Rebuffat, 1970b, 6-7, pp. 181- 187

97. البكري، مصدر سابق، ص 35، 14؛ الإدريسي، نزهة...، ص 45 - 52.

98. تيري، مرجع سابق، ص 516 - 519 و 557 - 558.

99. مجهول، كتاب الإستبصار، ص 147.

100. الإدريسي، نزهة...، ص 99.

(...) ومن مدينة هل إلى مدينة ودّان يوم¹⁰¹. وقدّرت مسافة هذا الطريق بمسير 11 يوما، ليستغرق القسم الفاصل بين ودّان وهون (هل) يوم من المسير، ثم يمر الطريق على الأرجح بموضع واحة سوكنة. ثم يعبر جبال السوداء (الوشكة - البوانيس) مستغرقا 5 أيام تقريبا ليبلغ مدينة سبهي التي تبعد عن هون حوالي 320 كلم. ومن "سبهي" يستأنف الطريق على امتداد خمسة أيام أخرى لينتهي عند زويلة وتقدّر مسافة هذا القسم الأخير بـ 125 كلم¹⁰².

• طريق ودّان - زلة - منزل أهل ودّان (الفقهاء ؟) - تمسّى (تمسة) - زويلة
لقد ورد ذكر هذا الطريق لدى البكري قائلا : "... من زويلة إلى مدينة تمسّى يومان، ومدينة تمسّى كبيرة بها جامع وأسواق يسيرة. ومنها إلى مدينة زلهي ثمانية أيام في صحراء، وفي وسط الطريق منزل لأهل ودّان..."¹⁰³. يتوقّف البكري عند زلة في وصف هذا الطريق وبالمقابل نجده مكتملا لدى الإدريسي بقوله : "من مدينة زالة إلى مدينة زويلة 10 أيام، وبين زالة وزويلة مدينة صغيرة تسمّى مستيح. ومن زالة إلى أرض ودّان 3 أيام"¹⁰⁴. نلاحظ أن المصدرين قد اتفقا تقريبا في مسافة المسير حيث قدّرت عند كلاهما المسافة بين زويلة وزلة بمسير 10 أيام. هذا الاتفاق النسبي في تقدير المسافة ورسم مسار الطريق لا يمكن أن يحجب الاختلاف على مستوى رصد المحطات. فمثلا محطة مدينة تمسّى (تمسة) كما وردت لدى البكري بين زويلة وزلة يبدو أنها ضبطت في كتاب نزهة المشتاق مصحّفة إلى "مستيح". كما أن البكري يتفرّد عن الإدريسي بذكر محطة إضافية تقع في منتصف الطريق بين "تمسّى" ومدينة "زلة" ويعرّفها بـ "منزل أهل ودّان". وباعتماد الإحداثيات المقدمة والإمام بمعطيات تتعلّق بتوزّع المدن بهذا المجال، يعتقد "جاك تيري" أنّ محطة "أهل ودّان" تتطابق مع واحة / مدينة الفقها ولا يمكن أن تكون سواها¹⁰⁵. وعليه يكون مسار هذا الطريق وترتيب محطاته كالتالي : زويلة - تمسّى / تمسة (75 كلم / يومان من المسير) وتمسة - منزل لأهل ودّان / الفقها ؟ (180 كلم /

101. البكري، مصدر سابق، ص 11.

102. تيري، مرجع سابق، ص 561 - 562.

103. البكري، مصدر سابق، ص 12.

104. الإدريسي، نزهة...، ص 99.

105. تيري، مرجع سابق، ص 559.

أربعة أيام) والفقها / منزل لأهل ودان ؟ - زلة (140 كلم / أربعة أيام) و زلة - ودان (160 كلم / ثلاثة أيام).

شكل 7 : خريطة توضح تشعب شبكة الطرقات بإقليم ودان خلال العصر الوسيط.

ج- الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية

ج- 1 / الموارد الطبيعية

♦ وفرة المياه وتنوع مصادرها

تشيد تقريبا كل المصادر التي تعرضت لودان بوفرة الثروة المائية بالإقليم. وهو الأمر الذي أثبتته الدراسات الجغرافية الحديثة كما أسلفنا الذكر، حيث ينتصب منخفض الجفرة على خزان مائي جوفي يتميز بالقرب والغزارة¹⁰⁶. هذه الثروة كانت بمثابة السمة المميزة للإقليم حيث يعرفه ابن سعيد في كتاب الجغرافيا قائلا: "ودان وهي جزائر نخل ومياه"¹⁰⁷. علاوة على الوفرة نوهت كذلك المدونة المصدرية الوسيطة بتنوع مصادر

106. الدناصوري، جغرافية فزان، ص 127 ؛ حسن (محمد ابراهيم)، 1979، ص 410.

107. ابن سعيد، الجغرافيا، ص 61 ؛ أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 125.

المياه، فابن خلدون مثلاً يؤكد على كثرة الأنهار حيث يقول متحدّثاً عن فزان وودّان : "بلدان عامرة ذات قرى ونخيل وأنهار ينتهي عدد منها إلى المائة فأكثر"¹⁰⁸. ويضيف في موضع آخر : "قصور متعدّدة ذات نخل وأنهار"¹⁰⁹. وعادة ما يعتمد سكان المنطقة في المواسم المطيرة إلى استغلال بطون الأودية المعروفة محلياً بالقرارات للزراعات البعلية مثل القمح والشعير. وتضم واحات الجفرة العديد من الأودية والقرارات¹¹⁰ أهمها (وادي زمام، وادي صياد، وادي بالحيسان، وادي وابري ووادي بالقراف...). كما توجد قرارات متصلة بالواحات يستغلّها أهالي الواحة للأنشطة الزراعية مثل قرارة اللقحة، سير الثور والغولة بنواحي واحة سوكنة، كذلك تتعدّد القرارات في منطقة جبال الهروج السود مثل قرارة الزعترية، التركي، محبوب، أعمير وقرارات أتنيير والرساويه وغيرها¹¹¹.

أمّا الشريف الإدريسي فيفيدنا بكثرة الآبار بإقليم ودّان : "ولها آبار كثيرة"¹¹². هذا المعطى أكده في بداية القرن التاسع عشر الرحالة "جون فرانسيس ليون" حيث نقل لنا وجود بئر وسط مدينة ودّان يعود حسب رأيه للعصور القديمة : "ويوجد بالمدينة بئر عميقة محفورة في أرض صلبة لم بينها البدو بكل تأكيد"¹¹³. من جهتها مكنتنا الزيارة الميدانية من معاينة كثرة الآبار المعطلّة خاصة بنواحي سوكنة¹¹⁴.

ويشيد البكري كذلك -نقلاً عن محمد بن يوسف الوراق- بوفرة المياه لكنّه يرجع مصدرها لكثرة العيون، فيقول متحدّثاً عن مدينة هل (هون) : "وهي مدينة عامرة كثيرة النخل وعيون الماء"¹¹⁵. وهو ما مكنتنا الزيارة الميدانية من معاينته على تخوم موقعي "هون الحويلة" والموقع الذي ارتأيناه النواة الأولى لمدينة هون ووسمناه في المدونة بـ «*Hun*»¹⁰ حيث سجلنا وفرة العيون والمستنقعات التي تهدّد برطوبتها ودرجة ملوحتها العالية بقايا النسيج التعميري بالموقع. وفي نفس السياق كذلك يصف لنا البكري غزارة وطيب

108. ابن خلدون، كتاب العبر، ج. 6، ص 131.

109. المصدر نفسه، ج. 6، ص 132.

110. القرارة : هي عبارة عن منخفض من الأرض تتجمّع فيه مياه الأمطار عند انحدارها من المناطق المرتفعة المجاورة.

111. السنوسي (أبو القاسم فنه محمد)، 2017، ص 113 - 114.

112. الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 99؛ أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 128.

113. ليون، مصدر سابق، ص 60.

114. حول كثرة الآبار بواحات الجفرة وآليات اشتغالها راجع: السنوسي، واحات الجفرة... مرجع سابق، ص 108 - 110.

115. البكري، المسالك، ص 11.

عين واحة زلهي (زله) قائلاً : "ولها نخل كثير وعين ماء نزة"¹¹⁶. هذه العين تعرف كذلك محلياً بالعين الكبيرة أو عين زله وقد ذكرتها إحدى الوثائق الأرشيفية الخاصة التي تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي¹¹⁷. وكما يفيدنا ابن سعيد بكثرة العيون بالسفح الشمالي لجبل طنطنة (جبل السودا؟) الواقع جنوب ودان ولعل هذه الثروة المائية التي توفر الكلاً هي التي كانت تستقطب قبائل أزقار/ أزكان البربرية للإنتجاع خلال فصلي الربيع والصيف، وعادة ما تدور بسببها الصراعات والحروب مع قبائل الأعراب : "وودان في شمال جبل طنطنة الذي يمتد من الشرق إلى الغرب نحو ست مراحل، وفي شماله عين ماء تنحدر منه تحتها مروج ينبت فيها عشب كثير يتنازعه العربان والبربر وتقع بسببه الحروب"¹¹⁸. من جهتها كشفت لنا الوثائق والدراسات التي تخص الفترة الحديثة أن العيون تعد من أهم المصادر المائية التي اعتمدت عليها الزراعة في واحات الجفرة. فمثلاً تنبع في واحة سوكنة مجموعة من العيون أهمها عين الحمام، كما تشتهر واحة زله أيضاً بمياهها الجارية العذبة نذكر منها العين الكبيرة (عين زله)، عين أبو خزام، عين الحاج أبو زيد، عين الزوام، عين أبو القاسم، عين البكاكرة، عين حسون، عين ماجر، عين العوينية... وتنسب هذه العيون في الغالب إلى أسماء مالكيها. كما تنتشر بواحة ودان بعض العيون مثل نبع العين، عين بئر حسيّ وعين محبوب¹¹⁹.

كذلك استخدم نظام الري المعروف بالفقارات بكثرة في واحات الجفرة منذ العصور القديمة على غرار منطقة فزان، حيث مكنتنا الدراسة الميدانية من رصد تواتر خطوط الفقارات التي تعود إلى الحضارة الجرمنتية القديمة، وهي سلسلة من القنوات المحفورة التي كانت تجلب المياه من المائدة المائية بسفوح هضبة الودانية وجبل ودان من جهة الشرق إلى نواحي واحة ودان¹²⁰. كما كشفت دراسات سابقة عن وجود فقارات بقرية

116. المصدر نفسه، ص 12.

117. ضمن مجموعة أرشيفية خاصة تعرف بمجموعة أحمد علي عبد الله من مدينة زله، توجد وثيقة تتعلق بملكية الشيخ عيسى بن أخريص الثالث لبعض أشجار النخيل في منطقة عين زله (العين الكبيرة) مؤرخة بأوائل ربيع الثاني 1098 هـ / 1687 م. اعتماداً عن : السنوسي، واحات الجفرة... مرجع سابق، ص 111، هامش عدد 1.

118. ابن سعيد، الجغرافيا، ص 61.

119. السنوسي، واحات الجفرة... مرجع سابق، ص 110 - 111.

120. يفيدنا الباحث المهدي الأزرق "بوجود نوعان من الفقارات بواحة ودان، النوع الأول برميلي الشكل وهو قريب من سطح الأرض وتوجد فتحات على امتداده على سطح الأرض، أما النوع الثاني فهو على شكل الباب يسير فيه الرجل واقفاً وبه فتحات على وجه الأرض لأخذ المياه" انظر : الأزرق(محمد المهدي)، "ودان عبر التاريخ"، بحث غير منشور قدم بجمعية أصدقاء الواحة للتراث والآثار، ودان - ليبيا، 2011، ص 8.

الطويلة جنوب واحة هون¹²¹. كذلك تم رصد مجموعة من الفقارات التي استخدمت لري واحة زلة وتعرف محليا باسم فقار مهدي وفقار عبد الغفار¹²². ولا نستبعد أن يكون استغلال هذه التقنية قد تواصل خلال الفترة الوسيطة، خاصة وأن الإدريسي يذكرها غير بعيد بنواحي مدينتي جرمة وتساوة بإقليم فزان ويسمّها بالمصطلح المستعمل في موطنه بواحات المغرب الأقصى "الخطارة": "وعندهم (أهل جرمة وتساوة) نخيلات ويزرعون الذرة والشعير ويسقونها بالماء نكلا بآلات يسمونها أنجفة وتسمّى ببلاد المغرب هذه الآلة بالخطارة"¹²³. وفي هذا السياق لا نتفق مع ما ذهب إليه الباحث البريطاني *Andrew Wilson* بكون استغلال نظام الفقارات قد توقف بنواحي فزان منذ الفترة القديمة¹²⁴. فرغم اطلاعه على نص الإدريسي ومعرفته بمدلول المصطلح المغربي "خطارة" الذي يستعمل في المغرب الأقصى كمرادف لمصطلح "فقارة" كما استعمله الإدريسي، فإن الباحث البريطاني يخالف رأي "ديبوا"¹²⁵ *Despois* في هذا الشأن ويقر بأن ما قصده الإدريسي هي تقنية "الشدوف" المستعملة لاستخراج الماء من الآبار بتعلة استخدام لفظة "آلة". ومن جهتنا نعتقد أن هذا الطرح غير مقنع نظرا لأن لفظة "آلة" يمكن أن تفيد التقنية وليس بالضرورة الآلة أو الأداة، وخاصة إذا أخذنا بعين النظر ما عاينه "ديبوا" بنواحي جرمة سنة 1945، حيث يفيدنا بأن بعض الفقارات مازالت تشتغل رغم الإهمال¹²⁶. وفي نواحي ودان كذلك كشفت بعض الأشغال خلال السنوات القليلة الماضية عن قناة تربط سلسلة من الفقارات مازالت تجلب المياه.

121. السنوسي، واحات الجفرة... مرجع سابق، ص 112.

122. العفيف (المختار عثمان)، الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، منشورات جامعة الزاوية، الزاوية - ليبيا، 2010، ص 185.

123. الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 31.

124. Wilson - Mattingly, 2003, pp. 235- 278 (see p. 272)

Despois, 1946, p. 57

Despois, 1946, p. 22

صورة 85 + 86 : مشاهد توثق الكشف عن قنوات الفقارة بنواحي ودان أثناء أشغال فلاحية.

صورة 87 + 88 + 89 : قنوات فقارة مازالت تحلب المياه كشفت بالصدفة خلال السنوات الماضية (صور أ. المهدي الأزرق).

◆ المعادن : لا تسعفنا في الواقع المدونة المصدرية الوسيطة بالمعطيات الكافية حول هذه الثروة الطبيعية، باستثناء ما أورده الإدريسي وأبو الفداء بخصوص وفرة وجودة معدن الحديد أسفل جبل طنطنة الواقع على التخوم الجنوبية لإقليم ودّان : "وفي جبل طنطنة معدن حديد جيّد"¹²⁷.

127. الإدريسي، نزهة، ص 24؛ أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 126.

ج2- الأنشطة الإقتصادية ♦ الإنتاج النباتي

من البديهي أن يهمن النخيل على المشهد الزراعي بمجال واحي بامتياز، عادة ما تقدّمه المصادر بأنه "جزائر نخل متصلة"¹²⁸. ويشيد صاحب كتاب الإستبصار بكثرة النخل وإنتاج التمور بهذه المجالات الواحية في مجملها فيقول : "... والدخول إلى بلاد الواحات من أوجلة وزلي وغيرها التي في صحراء مدينة طرابلس. وبلاد الواحات كثيرة التمر والنخل"¹²⁹. ويضيف البكري بدوره مشيدا بكثرة النخيل وإنتاج التمور بكل واحات مدن الإقليم بصفة تفصيلية كل على حدة، حيث يذكر ذلك عند وصفه لكل من ودّان وهل (هون) وزلهي (زلة) وتاجرفت¹³⁰. ويبدو أن إنتاج التمور كان يعد من أسس الأنشطة الإقتصادية بالإقليم، حيث يذكر البكري متحدثا عن أهل مدينة ودّان : "وعندهم فقهاء وقراء وشعراء وأكثر معيشتهم من التمر"¹³¹. كما يستشف من المعطيات التي أوردها اليعقوبي خلال القرن 3 هـ / 9 م أن التمور كانت تغطي على السلع التجارية التي تصدرها ودّان، ولأهمية هذا النشاط كان يتكفل به رجل من أهل المدينة لتنظيمه والإشراف عليه : "وأكثر ما يحمل منه (بلد ودّان) التمر فإن به أصناف التمور وإنما يتولاه رجل من أهله وليس له خراج"¹³². وعلاوة على الوفرة وتنوع الأصناف، تفيدنا المصادر بالجودة العالية لتمور ودّان ورخص أسعارها مقارنة ببقية الواحات حيث يقول ابن حوقل في هذا السياق متحدثا عن ناحية ومدينة ودّان : "وهي جزيرة لا تقصر في رخص التمور وكثرتها وجودتها عن أوجلة، وإن كانت أوجلة أوسع قسوبا وأفسح ناحية، فتمور ودّان الرطبة العذبة وأرطابهم أغزر وأكثر"¹³³. ويضيف الإدريسي في إطار الإشادة بجودة تمور ودّان قائلا : "حولها (ناحية ودّان)... نخل كثير وتمور لينة حلوة، أما وإن كانت تمور أوجلة أكثر فتمور ودّان أطيب"¹³⁴. ويفصّل البكري بذكره أحد أهم أصناف التمور وأجودها التي كانت تهمن على واحة تاجرفت وهو الجنس المعروف بـ "البرني"

128. الإدريسي، المصدر نفسه، ص 99.

129. مجهول، كتاب الإستبصار، ص 147.

130. البكري، مصدر سابق، ص 11 - 12.

131. المصدر نفسه، ص 11.

132. اليعقوبي، البلدان، ص 345.

133. ابن حوقل، صورة الأرض، ص 70.

134. الإدريسي، نزهة، 99.

: "والتمر بها (تاجرقت) كثير وأكثر أجناسه البرني"¹³⁵. ويعد هذا الصنف من أجود أنواع التمور التي ينتجها إقليم الجفرة حالياً. يبدو أنه بخلاف إنتاج التمور بالواحات، قد استغل سكان ناحية ودّان ووفرة الثروة المائية وتنوع مصادرها لإنتاج بعض الزراعات السقوية مثل الحبوب والذرة، فمثلاً يفيدنا البكري بأن "لهم زرع يسير يسقونه بالنضح"¹³⁶. وهو ما يؤكد الإدريسي خلال القرن 6 هـ / 12 م مشيداً بكثافة الغابات غربي ودّان ووفرة الأشجار المثمرة المحيطة بالمدينة من توت وتين وغيرها: "ولها آبار كثيرة ويزرعون بها الذرة، وبغربيها غابات وحولها شجر التوت كثير وشجر تين ذاهب"¹³⁷.

◆ الإنتاج الحيواني

تكاد تصمت المصادر بشكل شبه كلي بخصوص هذا النشاط، باستثناء ما أورده الشريف الإدريسي الذي يشير إلى تربية الإبل كنشاط أساسي بالإقليم. ورغم محدوديته تبقى مشتقاته أساس النظام الغذائي للعامة والخاصة من سكان نواحي ودّان: "وإبلهم قليلة (...). ويأكل جلتهم وخيارهم اللحوم الجمالية مقدّدة ويشربون ألبان الإبل، وأكثر نيرانهم يقدونها في بحر الجمال وبعض الشوك، والحطب عندهم قليل"¹³⁸. أما الإشارة المصدريّة الثانية التي يمكن توظيفها لتسليط ولو قليل من النور حول هذه المسألة، فقد أوردها الحسن الوزان الفاسي أثناء وصفه لقرية تدعى ودّان. لكن هذا النص يطرح إشكالا يتعلق بتحديد "ودّان" التي يقصدها الكاتب خاصة إذا علمنا -كما أسلفنا الذكر- أن تسمية ودّان قد أطلقت على عدة مواضع خلال الفترة الوسيطة. وسنعمل على عرض هذا النص حتى يكون منطلقاً لتعليقنا: "ودان قرية في صحراء نوميديا المتاخمة لليبيا، يسكنها قوم خشنون فقراء. لا ينبت فيها غير قليل من التمر، ولا موارد للسكان الذين يعيشون شبه عراة، ولا قدرة لهم على مغادرة قريتهم بسبب عداوة جيرانهم. يتعاطون الصيد بواسطة مصائد، ويقنصون وحوش هذه المناطق كاللتمت والنعام، وليس عندهم غير لحم هذه الحيوانات. حقا أن هؤلاء الناس يملكون بعض الماعز، ولكنهم يحتفظون

135. البكري، مصدر سابق، ص 11.

136. المصدر نفسه، ص 11.

137. الإدريسي، نزهة، ص 99.

138. المصدر نفسه، ص 24.

بها من أجل اللبن. ولون بشرتهم أقرب إلى السواد منه إلى البياض¹³⁹. رغم غياب إشارة قاطعة في النص لتحديد ودّان المقصودة بهذا الوصف، فإن محققا كتاب وصف إفريقيا قد نسباه إلى موضع ودّان الواقع بصحراء موريتانيا حاليا¹⁴⁰. لكن الباحثة البرتغالية "أوديت دي بيغادو" والباحث الموريتاني "أحمد مولود ولد أيده" قد شككا - وأعتقد أنهما على صواب- في نسبة هذا الوصف إلى ودّان الموريتانية حاضرة أدرار آنذاك، نظرا لعدم تطابق هذه الصورة القاتمة التي نقلها الحسن الوزان مع ما قدمه الرحالة والمستكشفون البرتغاليون من أوصاف لودّان الموريتانية خلال نفس الفترة تقريبا¹⁴¹. وبالمقابل هذه الصورة السلبية التي تعكس شظف العيش وتردي أوضاع أهالي ودّان، تبدو لنا في تناسق تام مع ما أورده الشريف الإدريسي خلال القرن 12 م بخصوص سكان نواحي ودّان الليبية حيث يقول : "... فتفرّقوا ولم يبق بها الآن إلا مدينة ودّان وهي الآن خراب ليس بها إلا بقايا قوم من السودان معاشهم كدرة وأمورهم نكدة، وهم في سفح جبل طنطنة، وإبلهم قليلة وأكثر أهلها يحفرون أصول نبات يسمّى أغرسطس وهو النجيل وهو عندهم من نبات الرمال فيحففونه ويدقونه بالحجر ويخبزونه خبزا يتقوتون به ويأكلون منه"¹⁴². ولعل فرار أهالي ودّان من المجاعة وشظف العيش، الذي أشار إليه الإدريسي بعبارة "فتفرّقوا" تدعمه ما كشفت عنه الوثائق الأرشيفية الإيطالية التي تعود إلى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي (1178 - 1187 م)، حيث تذكر من بين المغاربة الفارين من المجاعات والحروب شخصيات ليبية عدة ومنها من يحمل نسبة "الوداني"¹⁴³.

وبعد أن ثبت لدينا تقريبا بما لا يدع مجالا للشك أن ودّان المقصودة بوصف الحسن الوزان هي ودّان الليبية موضوع دراستنا، نستطيع أن نوّكد أن أهالي ودّان إلى جانب تربية الإبل كانوا يربون الماعز لتوفير اكتفائهم من اللبن ويصطادون اللمت والنعام لتحقيق حاجياتهم من اللحوم. وقد أشار إلى نشاط صيد النعام في جبال ودّان والمتاجرة بريشه

139. الوزان الفاسي (الحسن بن محمد)، 1983، ج.1، ص 116.

140. الإحالة نفسها، الهامش عدد 1.

Puigadeau, 1968, p. 402 ;

141.

مولود ولد أيده (أحمد)، 2008، ج. 1، ص 88.

142. الإدريسي، نزهة المشتاق، ص 23 - 24.

Bresc, 2008, pp. 187- 208. (Voir p. 198)

143.

الرحالة "جون ليون" في بداية القرن التاسع عشر¹⁴⁴.

◆ التجارة

لعله من البديهي أن تكون التجارة عماد الأنشطة الاقتصادية في مجال يعود الفضل في إشعاعه إلى موقعه بمفترق شبكة كثيفة من الطرق الصحراوية التي تقصد كل الاتجاهات تقريبا. فمنه تتفرّع وعنده تتركز كما بيّنا سابقا المسالك المتجهة جنوبا نحو بلاد السودان، وشمالا باتجاه المدن - الموانئ بالساحل المتوسطي (سرت - سويقة ابن مثكود - طرابلس...) وشرقا باتجاه مصر. هذه الحركية التجارية كانت تمثل مصدر دخل هام لمختلف مدن إقليم ودّان في شكل رسوم عبور، كما انعكست على ديناميكية أسواقها فمثلا تشيد المصادر بأهمية وحركية سوق مدينة زلة: "مدينة صغيرة ذات سوق عامرة"¹⁴⁵. إلى جانب المتاجرة بمواد تنتج محليا مثل تمر الواحات ذات الجودة العالية والحديد من مناجم جبل طنطنة، يبدو أن سكان الإقليم قد استفادوا من لعب دور الوساطة بين حواضر بلاد السودان ومختلف مدن المتوسط بصفتيه الجنوبية والشمالية. فمن أرض كوار "يجلب الشب" على حد قول أبي الفداء، حيث توجد بهذه المناطق مناجم وفيرة للشب النقي¹⁴⁶. ونستشف كذلك من معطيات يوردها الوزان الفاسي أن سكان إقليم ودّان، الذي يذكره ضمن مجال نوميديا، قد استفادوا من دور الوساطة مع تجار أهل مصراتة حيث كانوا يبادلونهم سلع بلاد السودان من الرقيق والمسك وقطط الزباد (الذي ينتج المسك المستخدم في العطور) بالسلع الواردة من المدن الإيطالية وتركيا. وبذلك تكون الأرباح مضاعفة من السلع الخارجة من الإقليم والواردة عليه، خاصة وأن الإقليم يربطه مسلك مباشر بنواحي مصراتة ينتهي عند ميناء سويقة ابن مضكود. ويذكر الحسن الوزان دور الوساطة الذي لعبه إقليم ودّان مع سكان مصراتة بقوله: "أهل مسراتة أغنياء لأنهم لا يؤدون أية إتاوة ويتعاطون التجارة. يأخذون البضائع التي تحملها إلى بلادهم سفن البندقية، ويحملونها إلى نوميديا حيث يستبدلون بها الرقيق وقطط الزباد والمسك الواردة من أثيوبيا والسودان، ثم يحملون كل ذلك إلى تركيا

144. ليون، مصدر سابق، ص 61.

145. أبو الفداء، تقويم البلدان، ص 128.

146. المصدر نفسه، الإحالة نفسها؛ تيري، مرجع سابق، ص 552.

محققين هكذا أرباح من رحلة الذهاب ورحلة الإياب" ¹⁴⁷.

خاتمة :

فصل القول في هذا المقال إن محاولة رصد المشهد التعميري بإقليم ودان خلال الفترتين القديمة والوسيطة وفق منهج استقرائي يعتمد المقارنة والمقارعة بين معطيات المصادر الأدبية ونتائج الدراسة الأثرية الميدانية، قد كشفت أن جذور التعمير بالمنطقة ضاربة في القدم ليلبغ أوجه خلال الفترة الوسيطة حيث تميّز بكثافته وتنوّع أشكاله. هذا الثراء والتنوّع الذي وسم المشهد التعميري بواحات إقليم ودان / منطقة الجفرة حاليا قد حددته مجموعة من العوامل، أهمها الموقع الإستراتيجي للمنطقة حيث تختزل المسافات بين الفضاء المتوسطي والمجال الصحراوي. هذا الإمتياز الجغرافي قد ساهم في تركيز شبكة كثيفة من المسالك والطرق العابرة للصحراء التي لعبت دورا رياديا في حركة الوصل بين مدن السواحل وبلاد جنوب الصحراء، فاستفادت بذلك ناحية ودان وواحاتها من عائدات تجارة العبور حيث تشكل مشهد تعميري متنوع ومثلت عبر العصور منطقة مستقطبة للعديد من الأفراد والجماعات التي استوطنت المجال وساهمت في ثراء تركيبته البشرية. ولئن كانت تجارة العبور وتركز شبكة المسالك من العوامل الأساسية التي شكلت المشهد التعميري بإقليم ودان ووهبته الشروط الموضوعية للإستمرار عبر مختلف الحقب التاريخية، فإنها لا يمكن أن تحجب تأثير مجموعة أخرى من العوامل الطبيعية والإمكانات الذاتية التي ميزت المنطقة وأهلتها أن تنال قدرا متعاظما من الأهمية التاريخية والسياسية والإقتصادية على مر العصور.

147. الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، ج. 1، ص 111.

Bibliographie

- Abdouli H., Suwayqat Ibn Mathkūd : Essai d'identification d'une station sur la route entre les deux Syrtes, in : *Actes du colloque international d'une Syrte à l'autre II : mobilité des hommes, des biens et des idées à travers l'histoire* (17, 18 et 19 novembre 2016), FLSH- Sfax. (à paraître).
- Ben Abbès M., 2004 *L'Afrique Byzantine face à la conquête Arabe. Recherche sur le VII^{ème} siècle en Afrique du Nord*, Thèse pour le doctorat en Histoire, Université Paris X- Nanterre.
- Bouzid A., 1992 *Catalogue des tribus berbères "butr" au Maghreb d'après les sources arabes médiévales*, D. R. A., Université Tunis 1.
- Bresc H., 2008 La Sicile et l'espace Libyen au Moyen-âge, *Africa : Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente*, Anno 63, No. 2, *La Libia nella storia del Mediterraneo. Atti del convegno, Roma, 10- 12 Maggio 2003*.
- Despois J., 1946 *Mission scientifique du Fezzan (1944-1945) III, Géographie humaine*, Alger.
- Lefranc J-Ph., 1985 L'expédition d'Uqba Ibn Nafi au Kawar (46 hég./ 666 J.-C.). Nouveau aspects d'un épisode de l'introduction de l'Islam au Fezzan (Libye), *BCTH*, Nouv. Sér., Fasc. 19 B.
- Lefranc J-Ph., 1986 La géologie, Pline l'Ancien et l'itinéraire de Cornelius Balbus (20 avant Jésus-Christ). Nouvelles identifications, in : *Actes du III^e colloque international sur l'Histoire et Archéologie de l'Afrique du Nord (Montpellier, 1-5 avril 1989)*, C.T.H.S., Paris.
- Lewicki T., 1957 La répartition géographique des groupements ibadites dans l'Afrique du Nord au Moyen-Âge, *Rocznik Orientalistyczny*, 21.
- Lewicki T., 1971 Du nouveau sur la liste des tribus berbères d'Ibn Hawqual, *Folia Orientalia XIII*.

- Lewicki T., 1992 Mazzata, in : *Encyclopaedia of Islam*, VI, pp. 935-940.
- Mattingly D. J. and al., 2003 *The Archaeology of Fazzan. Volume 1, Synthesis*, Society for Libyan Studies/ Department of Antiquities, London.
- Mattingly D. J., 2007 *The Archaeology of Fazzan. Volume 2, Gazetteer, Pottery and Other Finds*, Society for Libyan Studies/ Department of Antiquities, London.
- Mattingly D. J., 2010 *The Archaeology of Fazzan. Volume 3, Excavations carried out by C.M. Daniels*, Society for Libyan Studies/ Department of Antiquities, London.
- Mattingly D. J., 2013 *The Archaeology of Fazzan. Volume 4, Survey and Excavations at Old Jarma (Ancient Garama) carried out by C.M. Daniels (1962-1969) and the Fazzan Project (1997-2001)*, Society for Libyan Studies/ Department of Antiquities, London.
- Mattingly D. - Sterry (M.), Edwards D. - 2015 The Origins and Development of Zuwila, Libyan Sahara : an Archaeological and Historical overview, *Azania Archaeological Research in Africa*, N° 50.1.
- Mattingly D. - Sterry M., 2017 Zuwila and Fazzan in the 7th – 10th centuries AD, in : *the Aghlabids and their Neighbours : An Interdisciplinary workshop on Art and Material culture in Ninth-century North Africa*, Leiden.
- Mattingly D. and al., 2018 Beyond the Garamantes : the Early Development of Saharan Oases, in : *From Refugia to Oases, Living in Arid Environments from Prehistoric times to the present Day: Vivre en milieu aride de la pré-histoire à aujourd'hui, XXXVIII^e Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes (10-12-2017)* sous la direction de Louise Perdue, Julien Charbonnier et Lamya Khalidi, Antibes.
- Modéran Y., 2003 *Les Maures et l'Afrique Romaine*, Paris.

- Mouton J-M., 2000 La conquête de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine par Qaraqush : Initiative individuelle ou entreprise d'état ?, in : *Aux rivages des Syrtes ; la Libye, espace et développement, de l'Antiquité à nos jours*, colloque du 25-26 octobre 1999, Paris.
- Pline l' Ancien *Histoire Naturelle*.
- Puigadeau O-D., 1968 Arts et coutumes des Maures (II), *Hespèris-Tamuda IX*.
- Rebuffat R., 1970a Routes d'Egypte de la Libye intérieure, *Studi Maghrebini 3*.
- Rebuffat R., 1970b Zella et les routes d'Egypte, *Libya Antiqua*, 6-7.
- Rebuffat R., 1985 L'arrivée des Romains en Tripolitaine intérieure, *BCTH*, nouv. Sér., fasc. 19 B.
- Ruprechtsberger E. M., 2006 Zuila (Zawila) und Die Festungsarchitektur im Fezzan (Libyen), in : *Altertum und Mittelmeerraum: Die Antike Welt diessseits und jenseits der Levante*, Stuttgart.
- Thiry J., 1995 *Le Sahara Libyen dans l'Afrique du Nord Médiévale*, (Orientalia Lovaniensia Analecta 72), Leuven.
- Wilson A. - Mattingly D., 2003 Irrigation Technologies: Foggaras, Wells and Field systems, *Archaeology of Fezzan 1*, synthesis, London.
- Wilson A., 2006 The Spread of Foggara- based Irrigation in the Ancient Sahara, in : *Naturel Resources and cultural Heritage of the Libyan Desert*, (éd.) Mattingly et al., London, Society for Libyan Studies.

ببليوغرافيا عربية

- أبو الفداء (عماد الدين اسماعيل تقويم البلدان، دار صادر، بيروت. بن محمد)، 1940
- أيوب (محمد سليمان)، 1993 معالم أثرية من جنوب الجماهيرية، مصلحة الآثار الليبية، طرابلس.

- الأزرق (محمد المهدي) ، 2011 ، ودان عبر التاريخ، بحث غير منشور قدم بجمعية أصدقاء الواحة للتراث والآثار، ودان- ليبيا.
- الأسود (أحمد) ، -2008 2009 إفريقيا في عصر الولاية: دراسة سياسية واجتماعية واقتصادية، رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، السنة الجامعية.
- الإدريسي، 1957 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقيق هنري بريس، الجزائر.
- ابن حزم (أبي محمد علي الأندلسي) ، 1998 جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
- ابن حوقل (أبو القاسم محمد النصيبي) 1967 صورة الأرض، تحقيق م. ج. دي خوي، ليدن- بريل.
- ابن خلدون (عبد الرحمان)، 1996 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تحقيق خليل شحادة، بيروت.
- ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمان)، 1999 فتوح مصر وأخبارها، تحقيق شارل توري، مكتبة مدبولي، ط 2، القاهرة.
- ابن عذاري، 1983 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت.
- ابن سعيد (أبو الحسن علي بن موسى المغربي)، 1970 كتاب الجغرافيا، تحقيق اسماعيل العربي، بيروت.
- البكري (أبو عبيد الله)، 1968 المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب، جزء من كتاب المسالك والممالك، طبعة ليدن.
- الديناصوري (جمال الدين)، 1967 جغرافية فزان، منشورات دار ليبيا، بنغازي.

- الرقيق (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القيرواني)، 1980 السنوسي (أبو القاسم قنه محمد)، 2017
- تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعز الدين عمر موسى .
- واحات الجفرة في العهد العثماني الثاني 1835 - 1911 م : دراسة تاريخية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب بجامعة النيلين، جمهورية السودان.
- الأوضاع الاقتصادية في إقليم فزان خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، منشورات جامعة الزاوية، الزاوية- ليبيا.
- العفيف (المختار عثمان)، 2010
- مدينة سوكنة خلال العهد العثماني الثاني 1835 - 1911 م، مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس- ليبيا.
- العفيف (المختار عثمان)، 2012
- الوزان الفاسي (الحسن بن محمد)، 1983
- وصف إفريقيا، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، ط. 2، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- اليعقوبي (أحمد بن يعقوب بن واضح)، 1957
- كتاب البلدان، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف-العراق.
- بن عريفة (الطاهر المهدي)، 2010
- تاريخ فزان الثقافي والاجتماعي، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، ط. 1.
- تيري (جاك)، 2004
- تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطى، ترجمة جاد الله عزوز الطلحي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة- ليبيا.
- حسن (محمد ابراهيم)، 1979
- دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي، مطابع الشروق، بيروت.

- زاقوب (محمود أحمد)، 2013
هون المدينة القديمة 1852 - 1982 : التحضّر
وأساليب البناء، جمعية ذاكرة المدينة، هون- ليبيا.
سعد زغلول عبد
الحميد (تحقيق)، 1958
عبدولي (حافظ)، 2010-2011
إقليم طرابلس الغرب خلال العصر الوسيط:
دراسة في التعمير والآثار، أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه في الآثار الإسلامية، إشراف الأستاذ
فوزي محفوظ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
بتونس، ج.2.
عرعار (مراد)، 2015
الموقعية بإفريقية خلال القرن السادس الهجري/
الثاني عشر ميلادي (حملة شرف الدين قراقوش
المظفري نموذجاً)، في الجبل والسهل في حوض
المتوسط، أعمال الندوة العلمية الدولية الرابعة
لقسم علم الآثار بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
بالقيروان (7-5 ديسمبر 2011)، تونس.
مولود ولد أيده (أحمد)، 2008
ولادة وودان وتشيت وشنقيط، أطروحة لنيل
شهادة الدكتوراه في علوم التراث الثقافي، إشراف
الأستاذة منيرة شابوتو- الرمادي، كلية العلوم
الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس.
ليون (جون فرانسيس)، 1976
من طرابلس إلى فزان، ترجمة مصطفى جودة،
الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس.
ياقوت (شهاب الدين أبو عبد
الله الحموي)، 1955
معجم البلدان، دار صادر، بيروت.